

MASTER EN ANTROPOLOGIA
FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA
TRABAJO FIN DE MASTER
CURSO ACADEMICO 2022-2023

**Metodologías Participativas Para El Diseño de Rutas de Turismo
Comunitario: *El Caso de las Casas Tradicionales de Barú.***

Autora: Maria del Mar Y De Las Estrellas Porras Villamil

Tutora: Dra. Assumpta Sabuco

Departamento: Antropología Social.

INDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	6
2	JUSTIFICACION.....	9
3	OBJETIVOS.....	23
3.1	Objetivo General.....	23
3.2	Objetivos específicos.....	23
4	MARCO TEORICO.....	24
4.1	De la memoria colectiva, la identidad y el patrimonio.....	25
4.2	Del concepto de patrimonio cultural.....	28
4.3	De la puesta en valor del patrimonio cultural.....	32
5	METODOLOGIA.....	37
6	ANALISIS DE RESULTADOS.....	45
6.1	Algunas reflexiones previas.....	45
6.2	Fase 1. Re-conociendo el territorio.....	46
6.3	Fase 2. Memorias que hablan.....	51
6.4	Fase 3. Narrando el tiempo, compartiendo la memoria.....	53
7	RUTA POR LAS CASAS TRADICIONALES DE BARÚ.....	55
7.1	Parada 1: Nuestros ancestros lo dueños de la tierra.....	58
7.2	Parada 2: Una Mirada a la arquitectura de las casas tradicionales del caribe.....	60
7.3	Parada 3: Tradiciones Artesanales.....	62
7.4	Parada 4: Barú, la principal fuente de alimento de Cartagena.....	64
7.5	Parada 5: La gran Alfombra para el obispo.....	66
7.6	Parada 6: Educación como estrategia para el progreso.....	71
7.7	Parada 7: Trenzando Nuestra Historia.....	72
7.8	Parada 8: De la Medicina Tradicional.....	73
7.9	Parada 9: Visita al Museo Etnohistórico.....	75
7.10	Parada 10: El parque de la Bonga y las Delicias Gastronómicas de la Casa Azul.....	77
7.11	Parada 11: Personajes Ilustres.....	78
7.12	Alternativas de turismo comunitario en la isla.....	80
7.13	Algunas recomendaciones.....	83

8	CONCLUSIONES	84
9	BIBLIOGRAFÍA	86

1. TABLAS

Tabla 1.	Tabla de síntesis de las metodologías empleadas.	38
Tabla 2.	Resultados árbol de problemas.	50

2. ILUSTRACIONES

Ilustración 1.	Ubicación de Barú.	15
Ilustración 2.	Sobrecarga de Playa Blanca.	16
Ilustración 3.	Artesanías de Barú.	19
Ilustración 4.	Muestra de Arquitectura tradicional.	56
Ilustración 5.	Mapa del Recorrido.	57
Ilustración 6.	Bienvenida a Barú.	58
Ilustración 7.	Casa de la Cultura.	60
Ilustración 8.	Artesanía en madera tallada.	62
Ilustración 9.	Casa del señor Francisquito de la Rosa.	64
Ilustración 10.	Iglesia del pueblo.	66
Ilustración 11.	Casa Sr. Juan Bautista.	71
Ilustración 12.	Casa de José Manuel Julio Mercado y Osmelia Alcalá Arnedo.	72
Ilustración 13.	Casa de medicina tradicional.	73
Ilustración 14.	Museo Etnohistorico.	76
Ilustración 15.	Parque de la Bonga.	77
Ilustración 16.	Casa Valentin Cortes.	78

Resumen

Este artículo presenta los resultados de una investigación-acción participativa de creación de una ruta turística comunitaria en torno al patrimonio cultural de las casas tradicionales de Barú, corregimiento de Cartagena, Colombia. En el proceso se buscó incentivar la participación de la comunidad en el diseño y el posicionamiento del turismo comunitario como una estrategia para el fortalecimiento de los procesos de identidad y auto reconocimiento. Aplicando técnicas de IAP se apostó por generar un proceso comunitario de apropiación y puesta en valor en torno -no solo al patrimonio material de las casas tradicionales - sino a su vez en torno a las representaciones y usos de estos espacios en los procesos de construcción de identidad de la comunidad. Lo que desembocó en el diseño de una cartilla de ruta turística en la que, en torno al patrimonio de las casas tradicionales, se hilvanan y narran los procesos de población del territorio, las leyendas, las anécdotas, los personajes, las transformaciones y la historia del territorio. Este proceso no solo presenta importantes avances en el diseño de la ruta, sino a su vez en el desarrollo e implementación de una metodología participativa para la creación y el diseño de rutas de turismo comunitario.

Palabras Clave: *Turismo comunitario, investigación acción participativa, patrimonio cultural, memoria colectiva.*

1 INTRODUCCIÓN.

El turismo comunitario se ha transformado en las últimas décadas en una actividad económica en la que el patrimonio cultural cobra un nuevo sentido y valor social ante su utilización como recurso turístico (Olivera, 2011). En este contexto, las rutas turísticas culturales han evolucionado para convertirse en activos territoriales promovidos por diversas instituciones de cooperación y organismos públicos, como estrategias destinadas al desarrollo local y comunitario (Hernández, J. 2011). El presente trabajo se centra en la presentación de los resultados de un proceso de investigación-acción participativa enfocado en la creación de una ruta turística y un modelo de gestión comunitaria centrados en el patrimonio cultural de las casas tradicionales del corregimiento de Barú, ubicado en Cartagena, Colombia.

En esta isla del Caribe colombiano, el crecimiento descontrolado del turismo de masas y el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios ha generado graves afectaciones ambientales y propiciado el desplazamiento de las comunidades afrodescendientes que ancestralmente han habitado este territorio. Frente a este panorama, se destaca la importancia de este proceso de creación colectiva en el fortalecimiento de la memoria colectiva de la comunidad, y sus aportes a la generación de herramientas y alternativas que permitan garantizar un turismo sostenible y responsable en la región.

Este proceso de investigación acción participativa fue concebido como un proceso comunitario de apropiación y valorización, no solo del patrimonio material de las casas, sino también de las representaciones y usos de estos espacios en la construcción de la memoria colectiva y la identidad comunitaria. Más que un simple producto de mercado, la ruta turística fue concebida como una narrativa comunitaria por medio de la cual la misma comunidad se espeja y auto reconoce. Una narrativa que ha generado imágenes en torno a los procesos de identidad y memoria colectiva a través de los cuales se muestra el propio territorio. A través de la ruta se narra una historia en la que los roles de subordinación usualmente asignados a las comunidades afrodescendientes del caribe se subvierten, y en el que se muestra la autonomía, la riqueza y la prosperidad en la han vivido desde hace

siglos los habitantes de este territorio, pese al racismo estructural y la ausencia persistente del Estado (García, M. 2019).

Camino de seda que cubrían la arena para evitar que un obispo tocara la tierra desnuda, lugares arqueológicos de los pueblos indígenas originarios -donde aún se escuchan sus músicas-, historias de viajes a lejanas islas del Caribe, relatos de tesoros escondidos y naufragios, la historia del primer título de territorios colectivo de comunidades negras en el año 1854 -adquirido con el esfuerzo de esclavizados que pagaron la tierra y la libertad de sus descendientes-. Son solo algunos de los testimonios que hemos recopilado para construir esta ruta, en la cual la fantasía se mezcla con el recuerdo, convirtiendo la memoria en un lienzo en el que lo inverosímil se vuelve cierto.

En este sentido, el desarrollo y diseño de una ruta turística en torno al patrimonio material de las casas tradicionales de Barú se planteó, desde una perspectiva analítica que evitara reducir la arquitectura a meros símbolos carentes de contenido. Más bien, se valora estos bienes arquitectónicos como espacios habitados en la vida diaria de los habitantes, y se reconocen como elementos articuladores y generadores de sentido identitario y de memoria dentro de la comunidad. “Partimos de que el patrimonio más que la suma de objetos o prácticas, debe ser considerado un sistema territorial en el cual las relaciones entre bienes físicos y actividades humanas se entiende como un todo integral, que configura un acervo cultural único y específico de cada comunidad” (Agudo, 1997, p.103). Es así como estas casas, como creaciones arquitectónicas que se materializan en los espacios, son el resultado de momentos históricos concretos y como tal son la huella de modos de vida y de historia propios del territorio.

De esta forma para que la ruta turística reflejase los procesos de identidad, memoria y autorreconocimiento de la población, fue fundamental involucrar a la comunidad en la construcción de la narrativa a través de la cual es mostrado su propio territorio. Por este motivo, el proyecto se concibió como un proceso de investigación-acción participativa que permitió la construcción y apropiación social de la propuesta. A través de esta participación activa, se activaron procesos locales de puesta en valor del patrimonio y de construcción de memoria colectiva, y a partir de allí, se pudo reconocer el turismo cultural como una herramienta para el fortalecimiento de dichos procesos comunitarios.

No está demás aclarar que este proyecto no busco la instrumentalización del patrimonio en función del mercado turístico, sino que partió del reconocimiento y la revalorización del patrimonio como un pilar fundamental en los procesos de construcción de identidad y desarrollo propios de las comunidades. Como bien lo dijo el profesor Javier Hernández “es la comunidad en el turismo y no tanto el turismo en la comunidad” (2012, p. 387). En este sentido se parte de entender el patrimonio cultural desde una concepción holística que integra los bienes arqueológicos, históricos, artísticos, ecológicos y etnológicos como un todo, dentro de un contexto cultural y territorial determinado y que adquiere valor a partir de las significaciones y apropiaciones comunitarias locales.

Por tanto, la identificación de los elementos patrimoniales potenciales fue fundamental para integrar el patrimonio material e inmaterial en el diseño de este producto turístico. Las manifestaciones culturales tradicionales, los mitos, las leyendas y las actividades culturales y artísticas asociadas a estos lugares contribuyeron a la innovación del destino a través de la creación colectiva de la ruta turística.

En su desarrollo, este proceso de creación colectiva involucró y unió a diferentes agentes y grupos de la comunidad. Fue un esfuerzo conjunto que permitió recopilar y compartir el conocimiento local, las historias y las tradiciones. La participación activa de la comunidad en la construcción de la ruta turística propicio que los valores y la identidad cultural de Barú se reflejase en cada paso del recorrido.

Además, este proceso de activación en torno al patrimonio cultural permitió la articulación entre actores del turismo comunitario y las organizaciones de gobierno propio del territorio propiciando la reflexión crítica y la articulación para la acción al interior de la comunidad. Pese a las múltiples limitaciones que un trabajo de este tipo pueda llegar a tener, el resultado es una ruta construida por la misma comunidad, y más que un producto de mercado un ejercicio de memoria colectiva.

2 JUSTIFICACION

Barú es un territorio de singular belleza y rica historia ubicado en la región caribe de Colombia. Esta península y el pueblo del mismo nombre, se encuentra al suroeste de la ciudad de Cartagena de Indias y es reconocida por sus paradisíacas playas de aguas cristalinas y arena blanca, así como por su exuberante vegetación tropical. Sin embargo, más allá de su encanto natural, Barú es un territorio habitado históricamente por comunidades afrodescendientes que han sido guardianas de su patrimonio cultural y natural a lo largo de generaciones.

Las poblaciones afrodescendientes de Barú han sido protagonistas de una historia marcada por la resistencia y la adaptación. Estas tierras fueron pobladas originariamente por comunidades indígenas Zenúes. Sin embargo, con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, la península se convirtió en un punto estratégico para el comercio y la navegación, lo que dejó una huella en su cultura y arquitectura, con la llegada de poblaciones esclavizadas que repoblaron la isla y la convirtieron en un importante enclave de población afrodescendiente, que encontraron en este territorio un hogar y una forma de vida arraigada a la tierra y el mar.

La historia económica de Barú está profundamente arraigada en sus recursos naturales y su conexión con el mar. Durante muchas décadas, las principales actividades económicas en la región fueron la pesca, la agricultura y el contrabando.

La pesca desempeñó un papel esencial en la supervivencia y el sustento de las comunidades locales. La abundancia de peces, crustáceos y otros recursos marinos en las aguas circundantes de Barú permitió que la pesca fuera una actividad económica de vital importancia. Las técnicas de pesca tradicionales, transmitidas de generación en generación, permitieron a los habitantes locales mantener un suministro constante de alimentos y, ocasionalmente, generar ingresos mediante la venta de pescado y mariscos en el mercado de Cartagena.

Como veremos más adelante, además de estas actividades económicas tradicionales, el contrabando tuvo un impacto significativo en la economía de Barú durante ciertos períodos de su historia. Dada su ubicación estratégica en el Gran Caribe, la isla se

convirtió en un punto de paso clave para el comercio ilícito de bienes, incluyendo productos exóticos y mercancías valiosas. Esta actividad, aunque arriesgada, proporcionó importantes oportunidades económicas para la población.

El mar sigue siendo una parte integral de la vida y la identidad de Barú, conectándola con otras islas del Gran Caribe y manteniendo viva la tradición marítima que ha sido fundamental en su historia. Ya que solo hasta 2014, fue construido el puente y la carretera que conecta a Barú con Cartagena de Indias, volviéndose desde ese momento en la principal vía de comunicación, y propiciando el crecimiento poblacional y del sector turístico.

Respecto a los datos demográficos, en la actualidad¹ 8.177 personas viven en los tres corregimientos² de la isla: Ararca, Santa Ana y Barú. De estos 49.8% son hombres y 50.2% Mujeres, 657 niños y niñas de 0 a 5 años, 885 personas en edad escolar, 253 adultos mayores de 57 años.

La población de Barú se reconoce mayoritariamente como afrodescendiente y cada uno de estos tres poblados está organizado en Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, que son las formas de organización y gobierno propias de las comunidades afrodescendiente. Los consejos comunitarios son una forma de participación ciudadana y de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de Colombia (Cuesta, J. & Hinestroza, L. 2017). Estos consejos tienen como funciones adelantar los procesos de titulación colectiva o administrar las tierras que les han sido reconocidas por el Estado, preservar su identidad cultural y sus recursos naturales, y resolver los conflictos internos que se presenten entre sus miembros. Fueron creados mediante la ley 70 de 1993, que reconoció los derechos de las comunidades negras que ocupaban históricamente ciertas zonas del país.

¹ Actualmente se está desarrollando un censo poblacional, pero estos datos aún no están disponible. Los datos poblacionales mas actualizados son de 2019, y los ofrece la Fundación Santo Domingo. Fuente: <https://www.fundacionsantodomingo.org/desarrollo-territorial/baru/>

² En Colombia, un corregimiento es una división territorial que se encuentra por debajo del nivel municipal. Los corregimientos son subdivisiones administrativas de los municipios y suelen estar ubicados en zonas rurales o semiurbanas. La totalidad del territorio de la isla hace parte del dominio administrativo del Distrito de Cartagena.

A pesar de que territorialmente Barú hace parte del Distrito de Cartagena, dada la escasa presencia de esta entidad a través de políticas y programas sociales, y ante la ausencia de otras instancias del Estado, estos consejos comunitarios desempeñan un papel esencial en la vida y el desarrollo de la comunidad, representando una parte fundamental de la estructura social y política de Barú.

Dentro de las funciones de los consejos destaca la capacidad de este ente organizativo de mediar y representar los intereses de la comunidad, frente a otros actores tanto públicos como privados, y especialmente en el caso de Barú, liderar la lucha comunitaria por la defensa y el cuidado del territorio.

No esta demás señalar que las costas y los territorios marinos que rodean la isla hacen parte del *Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo*. Este parque declarado en el año de 1977, es una reserva natural que busca proteger una gran diversidad de ecosistemas marinos, así como un amplio sistema de canales de manglares y lagunas salobres. La gestión de esta área protegida por parte del *Sistema Nacional de Áreas Protegidas*, no ha estado exenta de conflicto y tensiones ya que muchas de las medidas impuestas por el gobierno nacional, han entrado en contradicción con las formas tradicionales de uso y aprovechamiento del territorio (Duran, 2017). Por ejemplo, prohibiendo la pesca en algunas zonas y sin vincular activamente a la comunidad en los procesos de conservación y regeneración de los delicados ecosistemas de coral y manglar de este territorio.

Así mismo, el desarrollo turístico y la expansión de grandes proyectos hoteleros han planteado desafíos para el equilibrio ecosistémico y la permanencia de las poblaciones afrodescendientes que históricamente han poblado el territorio de Barú. La demanda turística ha llevado a la construcción de complejos hoteleros y segundas residencias, lo que ha propiciado la ocupación ilegal de tierras, el despojo y desplazamiento de las comunidades afrodescendientes así como la destrucción de los ecosistemas terrestres y marino. Esta situación ha modificado la estructura territorial y generando tensiones entre la comunidad local y actores externos al territorio por en el acceso a los recursos naturales y culturales.

Ilustración 1. Artículo de Prensa 1994.

EN BARÚ EL TURISMO DEL FUTURO

Isla Barú, al sur de Cartagena, es la promesa turística del Caribe colombiano. Tanto así, que dos megaproyectos turísticos serán desarrollados en esta región con inversiones por 221 mil millones de pesos. El primero estará ubicado en la zona franca turística. Se trata del Barú Beach and Marine Resort, un proyecto de Aviatur, De la Vega Visbal Arquitectos y Movicom. El segundo quedará en Playa Blanca Barú. Sus socios son Cementos Caribe, Bavaria (Grupo Santodomingo) y la Corporación Nacional de Turismo (CNT).

Por: EDUARDO GARCÍA M. 28 de octubre 1994, 12:00 a. m.

Artículo de prensa sobre el desarrollo de grandes proyectos turísticos en Barú.

Fuente: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-239105>

Este desarrollo turístico no ha sido espontáneo ni casual; por el contrario, ha sido planificado desde el gobierno nacional y promovido desde mediados del siglo XX por los intereses de las familias y los grupos económicos más poderosos del país. Esto se evidencia claramente en el artículo titulado "En Barú el Turismo del Futuro", donde se describe en detalle el proceso de gestión y desarrollo del turismo en la isla:

Lo que parecía un sueño hace algunos meses comenzó a ser una realidad: el desarrollo turístico de la isla de Barú, localizada al sur de Cartagena, será el primer megaproyecto turístico con proyección internacional. Con recursos de los socios De la Vega Visbal Arquitectos, Aviatur y Movicom, entre otros, y créditos del exterior, la zona franca turística Barú Beach and Marine Resort, aprobada en el gobierno del presidente César Gaviria, inició labores para materializar el megaproyecto que requiere de una inversión de 184 mil 523 millones de pesos.

El desarrollo general de la zona franca, que se ejecutará en 140 hectáreas, incluye helipuerto, centro comercial, centro de convenciones, marina para 100 embarcaciones, campo de golf de 18 hoyos y diseño internacional, 240 apartamentos turísticos, 180 villas, 102 mansiones, tres hoteles de lujo y dos nauteles (se llega a las habitaciones en lancha), para un total de 900 habitaciones hoteleras.

Ofrecerá, igualmente, circuito de tenis y recorrido de caza para los amantes de estas disciplinas y centro cívico. La infraestructura comprende: planta de tratamiento de agua potable y acueducto propio, sistema de tratamiento de aguas negras, sistema de recolección y tratamiento de basuras, central telefónica y dos térmicas de 10 megavatios. (García, M. 1994)

Este proyecto se ha completado y, en la actualidad, la Marina de Barú cuenta con todas las comodidades y lujos mencionados. Sin embargo, es importante destacar que ninguno de los tres poblados afrodescendientes de Barú dispone de estos servicios públicos, y aún hoy carecen de un sistema de agua potable y alcantarillado.

Ilustración 2. Marina de Barú

Mansión frente al canal con puerto y embarcadero privado.

Fuente: <https://www.marinadebaru.com/fotos-y-videos/>

Es importante señalar que en lo que respecta a la participación de las comunidades que han habitado ancestralmente este territorio en el desarrollo de este megaproyecto turístico, "De la Vega destaca que los nativos serán incorporados a los distintos procesos de desarrollo del proyecto y gozarán de instrucción y capacitación permanentes "(García, 1994). Es evidente que esta participación concebida desde la orilla de los desarrolladores

inmobiliarios y de las administraciones publicas anteriores, se orienta principalmente hacia el empleo de la población local en tareas de servicio y mantenimiento en estos extensos proyectos, en lugar de promover una gestión y participación activa de las comunidades en la toma de decisiones y el desarrollo integral de su territorio.

Frente a las múltiples limitaciones que enfrentan los habitantes de las comunidades afrodescendientes de Barú para ejercer plenamente su derecho a una vida digna, resalta la opulencia y el lujo de las residencias y hoteles que se han erigido en el territorio. Un ejemplo notorio es el Hotel las Islas, propiedad del grupo Aviatur, donde una noche de estadía tiene un costo de alrededor de \$500 USD. Esto contrasta significativamente con la realidad de la zona, donde según datos de Cartagena como Vamos (2021), más del 55% de los hogares se encuentran en condiciones de pobreza extrema.

A pesar de ser quienes históricamente han habitado y conservado estas tierras, las oportunidades de participación de las comunidades afrodescendientes de Barú en los beneficios económicos del turismo se ha visto limitada mayormente al *rebusque* o a actividades de empleo informales³ en el sector turismo, sin acceso a una distribución equitativa de los ingresos generados por el sector.

El caso de Barú es reconocido como un conflicto territorial entre diversos actores con capacidades e intereses diferenciados, como consejos comunitarios, gremios, industrias, y diversas entidades del estado tanto del nivel nacional como local. Tal como lo decía el Relator Especial de la ONU, en temas de racismo y xenofobia Glèlè-Ahanhanzo: “con miras a construir complejos turísticos, los habitantes de las islas Barú, Tierra Bomba y El Rosario, así como de la zona de Boquilla, han sido expulsados por las autoridades locales que estuvieron sometidas a presiones de las grandes empresas hoteleras” (1997).

³ En Colombia, el término "rebusque" se utiliza comúnmente para referirse a la búsqueda o actividad de obtener ingresos o ganarse la vida de manera informal o a través de trabajos temporales y no convencionales. Se refiere a la práctica de buscar oportunidades de empleo por cuenta propia, a menudo debido a la falta de empleo formal o a la necesidad de ingresos adicionales (Gómez, J. 2023).

Iustración 3. Ubicación de Barú.

Fuente: <https://terramarrealtor.com/blog/ocean-baru-apartasuete-en-isla-baru-artagena/13785?page=1>

Frente al despojo de tierras de las comunidades afrodescendientes de Barú se destaca:

(...) Pérdida gradual de los espacios [terrestres y marítimos], generada por la venta masiva de tierras y la expedición e implementación de diferentes políticas públicas que favorecen la ejecución de proyectos de expansión turística, industrial y portuaria, [que] han generado un riesgo de desplazamiento de las comunidades ubicadas en la isla. Además de las políticas medioambientales que sin mediar acuerdos con la comunidad restringen el uso de espacios ancestrales, actualmente es preocupante la situación frente a la tenencia de la tierra y el territorio por parte de los pobladores de Barú. (Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos PUJ, 2012).

Mas alla de un conflicto territorial:

Barú es un claro ejemplo de las tensiones entre las distintas visiones existentes acerca del desarrollo. Como lo resalta Carlos Andrés Durán en su libro “*¿Es nuestra isla para dos? Conflicto por el desarrollo y la conservación en islas del rosario, Cartagena*”, la presencia del discurso de desarrollo introdujo a la población nativa de Islas del Rosario “dentro de un orden discursivo según el cual ellos son pobres

y atrasados, por lo que necesitarían ser intervenidos para participar en la economía de mercado y lograr su desarrollo y bienestar“. Una intervención que ha dejado en su población desplazamiento, pobreza y el incremento de la desigualdad. (Pulido & Murillo, 2020)

A parte de los impactos y las afectaciones a los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes, destacan también los efectos sobre el equilibrio ecosistémico y las grandes afectaciones ambientales que ha traído el desarrollo del turismo en la región.

Un ejemplo de esta situación es el caso de Playa Blanca, en donde podemos observar dramáticamente los efectos adversos del desarrollo sin planificación participativa del sector turístico. Aproximadamente 10,000 personas visitan diariamente Playa Blanca, un balneario construido en una playa de aguas cristalinas de aproximadamente 4 kilómetros. En este lugar, se ha desarrollado una población dedicada exclusivamente al turismo, que ha crecido desenfrenadamente desde 2014, con la inauguración del puente que conecta la isla con tierra firme. La llegada masiva de turistas ha generado graves problemas medioambientales, convirtiendo las playas de este santuario natural en un inmenso vertedero de residuos. Además, se ha propiciado la deforestación de manglares y bosque seco tropical para la construcción de hoteles y restaurantes, lo que afecta negativamente el equilibrio ecológico de la zona.

Ilustración 4. Sobrecarga de Playa Blanca.

Fuente: <https://www.eluniversal.com.co/cartagena/playa-blanca-que-paso-con-la-bioseguridad-y-el-control-de-aforo-bi5208425>

A pesar de la avalancha que ha significado el desarrollo de grandes proyectos hoteleros y el turismo de masas en el territorio, estas comunidades siguen manteniendo viva una rica tradición cultural que se expresa en la riqueza patrimonial de las casas tradicionales y en expresiones artísticas como el bullerengue, el son de negro, la gastronomía y la artesanía. Barú cuenta con amplios recursos paisajísticos y culturales. Sin embargo, cuenta con una escasa oferta de turismo comunitario y alternativo que diversifique el segmento de actividades del turismo de "mar y playa"; y que brinde a los visitantes y nativos la oportunidad de conocer la rica historia cultural del territorio, a través de prácticas de turismo responsables con el cuidado del medio ambiente y la historia cultural.

En cuanto a la potencialidad turística del territorio, hemos identificado cuatro circunstancias que le confieren singularidad:

- **Diversidad Ecosistémica:** La geografía de Barú incluye manglares, ciénagas y arrecifes de coral, albergando una rica biodiversidad marina y terrestre. Estos paisajes naturales ofrecen escenarios únicos para el desarrollo del ecoturismo y actividades al aire libre, tales como buceo, snorkel, avistamiento de aves y senderismo.
- **Patrimonio Cultural:** Barú posee un valioso patrimonio cultural custodiado por las comunidades afrodescendientes que se expresa en rica herencia cultural que incluye expresiones artísticas, gastronomía típica y festividades tradicionales, brindando una experiencia auténtica y enriquecedora a los turistas interesados en conocer y valorar la cultura local.
- **Accesibilidad y proximidad a la ciudad de Cartagena:** Barú se encuentra ubicada a pocos kilómetros de Cartagena de Indias, una de las ciudades más turísticas de Colombia y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta cercanía facilita el acceso de los viajeros a Barú, convirtiéndola en una opción atractiva para aquellos que desean combinar la experiencia cultural e histórica de Cartagena con la tranquilidad y belleza natural de la isla.
- **Potencial de Turismo Comunitario:** La existencia de consejos comunitarios en Barú, conformados por las comunidades afrodescendientes, abre

la puerta para la promoción del turismo comunitario como una forma de desarrollo económico sostenible. La participación activa de las comunidades en la planificación y gestión del turismo garantiza un enfoque inclusivo y respetuoso hacia el patrimonio cultural y natural del territorio.

Frente al inmenso potencial turístico y las consecuencias adversas del turismo de masas, se hace necesario promover un desarrollo turístico responsable que beneficie de manera justa a las comunidades locales. La protección y promoción de la identidad cultural de las comunidades afrodescendientes, así como su participación activa en la toma de decisiones, son fundamentales para asegurar un turismo más equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Abordar esta problemática con enfoques de planificación turística sostenible y participativa puede contribuir a promover el desarrollo endógeno y el patrimonio natural y cultural de Barú.

Ilustración 5. Puerto de Barú.

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, a través del turismo cultural, se pueden potenciar y difundir saberes y prácticas propias del territorio, permitiendo que los visitantes conozcan y valoren la diversidad cultural y la riqueza del patrimonio material e inmaterial de Barú. Además, el turismo cultural podría generar nuevas oportunidades económicas para las comunidades locales, contribuyendo al desarrollo sostenible del territorio y a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.

Ilustración 6. Artesanías de Barú.

Maria Mulatas talladas en maderas por artesanos de la isla de Barú.

Fuente: <https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Movil/Noticia.jsf?noticiald=13707>

Es por ello que la creación de experiencias turísticas que involucren la participación activa de la comunidad, como recorridos turísticos, talleres artesanales, experiencias inmersivas y festivales culturales, puede generar oportunidades de empleo y sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, la promoción del turismo cultural puede contribuir a diversificar la oferta turística de la región y reducir la dependencia del turismo de sol y playa, lo que a su vez ayudaría a disminuir la presión sobre los recursos naturales y el entorno.

En este sentido, el enfoque en el turismo cultural nos conduce hacia la reflexión sobre el valioso patrimonio cultural que posee la isla de Barú, el cual ha sido forjado a lo largo de su historia por las comunidades afrodescendientes que la habitan.

Ilustración 7. Colegio del pueblo una muestra del estilo de arquitectura tradicional.

Fuente: Elaboración propia.

Las Casas Vernáculas

Las casas vernáculas son un tesoro patrimonial que aún perdura y son testigo del modo de vida, condiciones sociales y económicas de la comunidad de Barú⁴, reflejando los saberes de los constructores y el arte en el manejo de los recursos del entorno. Estas joyas

⁴ A pesar de que las problemáticas territoriales, la historia cultural y las prácticas tradicionales son comunes a los tres poblados de Barú, es importante destacar que estas casas se encuentran ubicadas en *Barú Pueblo*, por lo que este estudio se desarrollará específicamente en este poblado y a partir de aquí cuando nos refiramos a Barú nos estaremos refiriendo al corregimiento de Barú.

arquitectónicas son el resultado de procesos de adaptación de la comunidad y de continuos flujos e intercambios de ideas, técnicas y saberes con otros territorios del gran Caribe.

Ilustración 8. La casa azul.

Una de las casas mejor conservadas, y de las pocas que aún conserva sus elementos originales.

Fuente: Elaboración propia.

Revalorar la historia detrás de estas casas implica una relectura de los tránsitos y los flujos de intercambio de Cartagena y su área insular con los diversos territorios del Caribe, una relectura de la historia. Leyendas, cuentos, historias y fotografías son algunos de los tesoros culturales que guardan estas joyas arquitectónicas y que constituyen un importante acervo de patrimonial de la comunidad.

Sin embargo, las amenazas sobre el patrimonio cultural de las casas tradicionales no solo vienen dadas por el deterioro de las estructuras arquitectónicas debido al paso de los años y los altos costos de los procesos de restauración, sino también por el desconocimiento y la falta de reconocimiento por parte de la propia comunidad del valor histórico y cultural que estos bienes representan. La venta de estos inmuebles a foráneos, la falta de mecanismos eficientes para la restauración y las difíciles condiciones de vida de algunos de sus propietarios, así como la destrucción de estas infraestructuras, son en parte

el resultado de la falta de apropiación comunitaria de este patrimonio, y están ligados a los procesos de pérdida territorial que ha afectado a la comunidad.

Ilustración 9. Casa tradicional de Barú.

Pese a su deterioro, esta casa conserva los elementos originales de su construcción en el año 1908.

Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, se plantea la necesidad de desarrollar una ruta turística que a través de la puesta en valor del patrimonial cultural y revitalización de la memoria colectiva de las casas tradicionales, permita a los visitantes y a los propios habitantes de Barú sumergirse en la riqueza cultural y las historias que este territorio atesora. Además de revalorar y poner en valor los elementos patrimoniales de las culturas populares y las poblaciones afrodescendientes de Cartagena de Indias. La ruta cultural no se limita a un simple recorrido por calles y casas, sino que fue concebida como una experiencia participativa y enriquecedora, donde los sabedores y sabedoras de la comunidad son los protagonistas y narradores de su propia historia.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Desarrollar una ruta turística cultural en torno a las casas tradicionales del corregimiento de Barú como elemento activador del patrimonio cultural y la memoria colectiva de la comunidad local. El objetivo busca destacar la importancia del turismo cultural como una actividad que contribuye al desarrollo económico y social, al tiempo que fortalece la identidad cultural, fomenta la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial y a su vez fortalece los procesos de defensa del territorio.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar los conceptos de patrimonio cultural y memoria colectiva, y evaluar su relevancia en el desarrollo de productos turísticos comunitarios.
- Diseñar y aplicar una metodología de investigación-acción participativa para la creación de una ruta turística en torno al patrimonio cultural de la comunidad de Barú.
- Identificar y documentar los elementos patrimoniales tangibles e intangibles relacionados con las casas tradicionales, incluyendo manifestaciones culturales, rituales, tradiciones, mitos, leyendas, entre otros, que puedan integrarse en la ruta turística.

4 MARCO TEORICO

Mas allá del tipo de oferta o experiencia turística, el turismo comunitario ha sido entendido como aquel que es gestionado por las comunidades locales y en donde estas como instancias organizativas básicas están en control de los recursos y de los beneficios que esta actividad genera (Espinoza & Navarro 2019). Como lo decía Mantecón: “el turismo se está transformando en una de las mayores industrias del mundo y el patrimonio cultural contribuye en buena medida a esta situación, dando lugar a una verdadera industria del patrimonio” (2010, p.128).

Pese a las múltiples tensiones y antagonismo que genera la relación entre patrimonio cultural y turismo (Canclini, 2006), este se ha transformado en un campo fértil para el desarrollo de estudios antropológicos que exploran esta intersección. “El turismo abre la posibilidad de reconocer una faceta de rentabilidad económica en el patrimonio natural y cultural gracias al encuentro que suscita entre los turistas, y ésta puede constituirse en instrumento para el diálogo entre las culturas, es decir, vehículo de intercambio y difusión de la diversidad, así como de comprensión y tolerancia” (Mantecón, 2010, p. 131).

En este sentido ha quedado de manifiesto el potencial del patrimonio cultural, no solo como recurso generador de sentidos identitarios al interior de una comunidad, sino a su vez como un recurso turístico que puede generar beneficios económicos. “Yudice (2002) sostuvo que la noción de cultura como recurso implica su diferenciación del sentido antropológico tradicional y se enmarca en contextos de gestión que promueven el desarrollo de capital a través del turismo o de las industrias culturales. Por consiguiente, es posible pensar al patrimonio también como recurso en el sentido señalado por Yudice, en tanto que ha entrado a formar parte de una racionalidad económica donde las prioridades son: la conservación, la inversión, la distribución y el acceso” (Franco & Gonzales, 2016, p.180).

Frente a esto se plantea el desarrollo de rutas turísticas basados en la memoria oral y el patrimonio cultural de las comunidades como herramientas con un alto potencial para el desarrollo y el fortalecimiento del turismo comunitario “las rutas turístico-culturales son productos turísticos que están basadas en la existencia de contenidos culturales vinculados con un espacio o territorio determinado y nacidas con el fin de la explotación turística.

Ambos pueden ser analizados como productos culturales y potencialmente turísticos” (Arcila, 2016, p.464).

Así, proponer la creación participativa de una ruta turística en torno al patrimonio cultural y la memoria colectiva del corregimiento de Barú, implica examinar y revisar los conceptos fundamentales asociados a estos temas. Esto nos permitirá profundizar en las discusiones teóricas existentes sobre el patrimonio como recurso turístico, y a su vez, explorar las disertaciones teóricas sobre itinerarios y rutas basadas en la memoria oral y el patrimonio cultural. En este sentido se analizará como la conformación participativa de productos turísticos comunitarios puede ser un factor clave que detone la activación de los actores en torno al aprovechamiento de los recursos patrimoniales locales, como vector de cambio y transformación social (Osorio-García & Domínguez Estrada, J. F. 2019).

En ese orden de ideas a continuación se llevará a cabo una primera aproximación al concepto de memoria colectiva, seguido de una definición del patrimonio cultural y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Luego, se analizará el concepto de patrimonio como recurso turístico y la importancia de la construcción de rutas turísticas basadas en la memoria oral y el patrimonio cultural, resaltando su papel no solo como un valor distintivo y añadido en el competitivo mercado de ofertas turísticas, sino también como herramientas para generar significados y procesos de identidad dentro de las comunidades.

4.1 De la memoria colectiva, la identidad y el patrimonio.

Los seres humanos dotamos de sentido nuestra existencia a través del lenguaje (Ricoeur, 2004). Más allá de construir un relato verídico, a través de la memoria, se construyen narraciones que sirven para validar visiones del presente, asociadas a saberes y experiencias previas, que se tejen a partir del recuerdo y el olvido: “somos una recopilación de hechos y recuerdos que se entremezclan con aquello que somos o que quisimos ser” (Ibid., p. 146).

Pierre Nora definió la memoria colectiva como “lo que queda del pasado en lo vivido por los grupos, o bien lo que estos grupos hacen del pasado” (citado en. Le Goff, 1991, p.178). La memoria colectiva se transforma en un hilo a partir de la cual se tejen los relatos que dotan de identidad a un grupo, permitiendo establecer narrativas de un origen común,

así como aludir y proyectar un futuro compartido dentro de una comunidad. Tal como lo decía Torres Ávila (2013, p. 147) citando a José María Ruiz-Vargas (2008, p. 65):

Contar a otros nuestro pasado, y contárnoslo a nosotros mismos, cumple tres funciones básicas: 1) Comprendernos a nosotros mismos: lo que supone la construcción de un yo individual (el núcleo de la identidad personal) y el mantenimiento de su integridad y continuidad a lo largo de la vida. De ahí que se hable de una función relativa al yo. 2) Generar o provocar la empatía, en nosotros y en los que escuchan nuestra historia; por lo que se habla de una función social o comunicativa; y 3) Planificar nuestra conducta presente y futura; lo que apunta a una función directiva.

En este sentido la memoria es un recurso de importancia capital en los procesos de identidad cultural comunitaria, ya que en estos procesos “siempre integran referencias a la memoria como fuente primera de legitimación. La memoria histórica es consubstancial con la identidad étnica y con su expresión política: la etnicidad” (Bonfil, 1980, citado en Hoffman, 2000, p. 3).

La identidad, como el proceso a partir de cual se construye un “nosotros” diferenciado, precisa de un relato integrador del pasado compartido. De esta manera se alude, a que la existencia de sentido de pertenencia entre los miembros de un colectivo depende, hasta cierto punto, de la resonancia entre los relatos individuales y los relatos colectivos; y en gran medida, de la manera en que la historia personal es reconocida como parte de aquella historia más amplia.

Odile Hoffmann (2000) al analizar el tema de la movilización identitaria y el recurso de la memoria en el caso del pacífico colombiano, señalaba:

El grupo étnico, aun concebido, según Barth, como la expresión de una red de relaciones sociales y sus fronteras, más que como una entidad fija, necesita una memoria colectiva tanto para asumirse frente a los demás como para llamarse y reconocerse a sí mismo. La identidad étnica, por esencia de tipo relacional y oposicional (definición de un “nosotros” diferente y oponible a los “otros”), requiere de un discurso basado en una experiencia compartida -real, inventada o mítica-, puesta en palabras mediante el recurso a la memoria.

Tal como decía Hoffman (2000) este relato particular que cohesiona a partir de la evocación de acontecimientos -reales o imaginados- del pasado, al que nos referimos cuando hablamos de memoria colectiva, no es un recurso estático o fijo sino más bien relacional. Esto en la medida en que en estos relatos establecen unos límites y unos símbolos de pertenencia y de diferenciación al interior del grupo, y de diferenciación en relación con otros grupos y colectividades.

Aquel “nosotros” relacional, precisa de la memoria colectiva para sustentar simbólicamente los procesos de diferenciación y autorreferencia de los grupos e individuos. Estos relatos dependen en gran medida de quienes los cuenta, en qué contexto y con qué propósitos. No se evoca de la misma manera un acontecimiento del pasado colectivo al lado de un fogón de leña en medio de un encuentro familiar, que ante un grupo de visitantes que arriban por primera vez a un territorio. Hablar de memoria, nos lleva a referirnos a la manera de los colectivos e individuos, de sentir y experimentar los acontecimientos pasados, en una serie de relatos específicos, lo que a su vez genera procesos de diferenciación entre los distintos individuos y colectivos.

En este sentido la memoria colectiva es una construcción social, variable y cambiante, que permite a una comunidad responder preguntas como ¿Quiénes son nuestros ancestros?, ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de este territorio? ¿Cuál es el origen de ciertas festividades o practicas rituales? ¿Cuáles eran las formas de producción y de consumo? ¿Cuál es el significado de los lugares de memoria?

Los procesos de apropiación de estos relatos estarán determinados por las capacidades diferenciales de gestión de los recursos culturales de un territorio. Frente a este panorama incorporar el discurso patrimonial dentro de los procesos de apropiación y puesta en valor de la memoria colectiva y la identidad cultural para el desarrollo de productos turísticos, permite ampliar las herramientas y fortalecer los procesos de participación comunitaria en torno a los bienes y recursos culturales locales.

El recurso al patrimonio, logrado a partir del consenso impuesto cumple con la función de actuar como un referente simbólico para asegurar diversas acciones dentro de la sociedad, entre ellas resaltamos la cohesión social y, a la vez, la distinción social. (Franco & Gonzales, 2016).

Que es seleccionado dentro del complejo universo de lo cultural como elementos patrimonializables está relacionado con procesos de **memoria/olvido**, en base a los cuales

los grupos seleccionan los elementos representativos de la identidad. Este proceso se basa en un deseo consciente de hacer perdurar en el tiempo elementos culturales representativos que dotan de un sentido histórico las construcciones identitarias de las distintas sociedades y como tal están íntimamente ligados a los procesos de construcción de la memoria colectiva.

Lo que nos lleva a considerar que el patrimonio cultural, al igual que la memoria colectiva, lejos de ser un producto atemporal y ahistórico, está mediado por relaciones de poder que expresan intereses económicos, sociales y culturales, que confluyen en la definición de estos.

Es entonces que entender el patrimonio cultural y la memoria colectiva como construcciones culturales plantea una paradoja para los proyectos de turismo que lo utilizan como recurso para la construcción de rutas o itinerarios, ya que estas son narrativas que en cierta medida presentan una versión reificada de la historia - o congelada en el tiempo-. Tal como lo decía Canclini:

Preservar un sitio histórico, ciertos muebles y costumbres, es una tarea sin otro fin que el de guardar modelos estéticos y simbólicos. Su conservación inalterada atestiguaría que la esencia de ese pasado glorioso sobrevive a los cambios” (1989, p.151).

Buscando saldar estas paradojas buscaremos acercarnos a las discusiones actuales en torno al concepto de patrimonio cultural, como una construcción también mutable en el tiempo. Desde esta visión, se considera que el patrimonio cultural es un concepto holístico que abarca tanto los objetos y sitios físicos como las prácticas, tradiciones y expresiones vivas de una comunidad. Esta postura enfatiza la importancia de reconocer la relación entre el patrimonio tangible e intangible, y cómo se entrelazan para formar la identidad cultural de una comunidad.

4.2 Del concepto de patrimonio cultural.

Como bien lo decía Agudo-Torrico: “El concepto de Patrimonio Cultural engloba una realidad bastante compleja por su carácter polisémico y amplitud de contenidos” (2009, p.96). Haciendo una analogía a la definición del uso cotidiano del término “el patrimonio se refiere a aquellos bienes que una persona o institución colectiva posee en propiedad y sobre

los que ejerce un pleno dominio, con las limitaciones y derechos que establezcan las leyes de turno” (Ibid., p.97).

En esta analogía se hace una diferenciación con el concepto de cultura ya que es “dentro de este complejo mundo de instituciones, normas y símbolos, donde vamos a buscar los referentes y significados que seleccionaremos como parte de nuestro patrimonio cultural. Es decir, qué elementos dentro de este contexto vamos a considerar lo suficientemente relevantes como para plantear su protección; entendido este término en sentido amplio: valorización, potenciación de su conocimiento y estudio, articulación de medidas específicas de protección” (Ibid., p. 98).

En este sentido, el concepto de patrimonio cultural es dinámico, y estará asociado con los valores que cada sociedad proyecta sobre lo que conserva de su pasado, y en esta medida estará ligado a los procesos de construcción de identidad cultural y memoria colectiva.

Este concepto ha mutado de aquellas primigenias definiciones del S. XIX, de los nacientes Estados-Nación europeos, que consideraban como patrimonio aquel conjunto de bienes materiales de gran valor monumental y artístico, como suntuosos castillos, palacios y catedrales; hasta expandirse a sus límites actuales y “abarcar manifestaciones inmateriales como ritos, eventos festivos, idiomas, tradiciones orales y comprender, incluso, lo que llamamos paisajes culturales que resultan de la interacción del ser humano con su entorno natural” (OEI., 2005, pág. 16).

Las transformaciones en el concepto de patrimonio inmaterial han sido profundas a lo largo del último medio siglo. Desde 1972 con la declaratoria de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO (que declaraba una noción de patrimonio ligado a los elementos materiales dignos de ser conservados) el concepto de patrimonio se ha ido ampliando para incorporar las manifestaciones inmateriales del patrimonio a partir de diversas declaratorias y conferencias: La declaratoria del “Sistema de Tesoros Humanos Vivos” en 1993 ,la “Declaración de Nara sobre la Autenticidad”, el “ Informe de la Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo” de 1994, y la “Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad” en 1998. Estas transformaciones progresivas del concepto (desde una visión estática y material del patrimonio) fueron evolucionando hasta desembocar con la declaratoria en

2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, por la conferencia general de la UNESCO (Munjeri, 2004. p. 26).

Esta transformación conceptual radical está ligada a las profundas transformaciones sociales y políticas de la segunda mitad del siglo XX, entre las que se destaca el reconocimiento de la diversidad cultural y del paradigma intercultural en el seno de los Estados-Nacionales. Este proceso permitió la ampliación del término para incorporar el denominado patrimonio etnológico, como aquel conjunto de elementos tangibles e intangibles que dotaban de particularidad y sentido a los modos de vida de comunidades diversas (Agudo-Torrice, 2009).

Lejos de la noción del patrimonio cultural como elementos estáticos y materiales que merecen ser mantenidos y conservado a lo largo de la historia, las nuevas visiones del patrimonio cultural destacan su importancia a partir de los procesos de apropiación y cohesión social. En estas visiones el patrimonio adquiere valor no por una supuesta importancia histórica o artística per se, sino por los sentidos y usos que las comunidades y las instituciones le otorgan.

En nuestro caso de estudio las casas tradicionales, son una expresión de la historia y de las formas de vida propias del territorio isleño. La arquitectura de las casas de Barú, describe las formas como la comunidad se ha adaptado a su entorno a lo largo de los siglos; las bellas celosías que adornan los espacios brindan frescura e iluminación en un territorio de una alta temperatura y humedad; las amplias terrazas son el reflejo de una forma de sociabilidad abierta y comunitaria en la que la relación entre vecinos ha sido fundamental para la supervivencia dada la ausencia perpetua del estado; las amplias puertas nos hablan de una historia en donde no caben aquellas divisiones modernas entre la vida privada y la vida comunitaria. La historia y las formas de vida del pueblo se lee en sus casas tradicionales.

Por tanto, la investigación y el desarrollo de una ruta turística comunitaria de las casas tradicionales de Barú, implica también una discusión en torno a la separación tajante entre patrimonio cultural material e inmaterial. ¿Cómo podemos hacer división entre ambas si en este caso son las personas en su cotidianidad habitan diariamente los bienes patrimonializables? Tal como lo señala Dawson Munjeri “¿En qué medida es material el patrimonio material?” (2004, p. 35).

Frente a este dilema podemos encontrar opiniones como la del Ex-Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura (2004) quien proclama: “En la práctica, sin embargo, todo patrimonio material tiene incorporados componentes inmateriales, como valores espirituales, símbolos, significados, saberes o técnicas de artesanía y construcción” (p. 13). En esta misma línea Munjeri expresa: “Los objetos, las colecciones, los edificios, etc. pasan a ser reconocidos como patrimonio cuando expresan el valor de la sociedad y así lo material solo se puede entender e interpretar a través de lo inmaterial. La sociedad y los valores están, pues, intrínsecamente unidos” (2004 p.29).

Por ende, cualquier estrategia de protección de estos bienes deberá estar fundamentada en la participación activa de la comunidad en el diseño e implementación de los planes y proyectos de conservación y apropiación. Y deberá partir desde el entendimiento y el reconocimiento de cómo son habitados estos espacios, cuáles son los usos y sentidos que la comunidad les otorga, cuáles son los saberes y las memorias que los distintos grupos guardan de estos espacios, como se tejen las relaciones entre sus habitantes, para desde este lugar establecer estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural situadas en el territorio y basadas en las necesidades de sus habitantes.

No está demás señalar que es la misma comunidad la que a través de los usos y las continuas transformaciones en los modos de vida ha generado las mayores “amenazas” en la “preservación” de estos bienes. Muchas de estas casas han sido demolidas para utilizar los terrenos en la construcción de casas modernas en concreto y acero. Así mismo el alto valor de los materiales con las que están construidas, ha impulsado a algunos de sus propietarios a desmantelar y vender algunos de sus elementos, como tejas, baldosas, tablas y celosías. Sin embargo, muchos desmantelamientos y demoliciones se han propiciado por el riesgo de colapso, dado el elevado costo de los procesos de restauración y conservación de estos bienes.

Lejos de generar juicios de valor entorno a las amenazas que se ciñen sobre las casas, cada una de estas situaciones ejemplifican el dinamismo de la cultura, los cambios imparables en los usos y las costumbres de las poblaciones, más ponen en aprietos a los defensores de modelos de gestión del patrimonio cultural estáticos y verticales dirigidos desde una institucionalidad cerrada. Frente a este dilema, el concepto de ‘puesta en valor’ cobra sentido como una manera dinámica de interpretar, difundir y proteger el patrimonio cultural que parte de la apropiación y participación comunitaria.

4.3 De la puesta en valor del patrimonio cultural.

El concepto de "puesta en valor" representa un cambio significativo en el paradigma sobre el patrimonio cultural. Esta concepción se aleja de una visión tradicional que involucraba la mera identificación, protección y difusión del patrimonio mediante inventarios, normativas y eventos, y se dirige hacia una comprensión integral que se fundamenta en la participación de la comunidad local.

En este sentido, la UNESCO (2003) ha promovido la implementación de enfoques participativos y colaborativos en la gestión del patrimonio cultural, donde la comunidad local tiene un papel central en la identificación de sus propios valores culturales, en la protección y conservación de su patrimonio, y en la promoción de prácticas sostenibles que aseguren su continuidad en el tiempo. Este enfoque promueve una visión más participativa y colaborativa, donde la comunidad local es protagonista en la identificación, protección y promoción de su propio patrimonio cultural, contribuyendo así a su preservación y enriquecimiento a lo largo del tiempo.

Mantecón (2010) también ha enfatizado la importancia de la "puesta en valor" como un proceso que va más allá de la mera preservación física de los bienes culturales. El interés estaría en valorar y respetar las prácticas culturales vivas, las tradiciones, los saberes locales, y las relaciones sociales que dan vida al patrimonio y generan sentidos identitarios en las comunidades que lo producen y mantienen en el tiempo.

Hablar de 'puesta en valor' implica reconocer que el patrimonio cultural es una construcción social que cobra significado y valor a través de las prácticas y experiencias propias de las comunidades. Mas que un resultado, es un proceso dinámico y en constante evolución que requiere de la participación activa de las personas que lo viven y experimentan en su vida cotidiana (Cimadomo, 2016).

La participación comunitaria no solo implica la consulta o la toma de decisiones, sino también la involucración activa de la comunidad en la identificación y definición de su propio patrimonio, así como en la generación de estrategias de gestión y promoción. Para Mantecón (2010) este proceso de puesta en valor del patrimonio cultural pasa por la construcción colectiva de significados y valores.

Arizpe (2006) destaca que la participación activa de la comunidad local es esencial para la puesta en valor del patrimonio cultural, ya que son los miembros de la comunidad

quienes poseen un conocimiento profundo y experiencial de su propia cultura y tradiciones. Cuando las comunidades se sienten responsables de su patrimonio, se convierten en agentes activos de su protección y conservación, por lo que la participación de las comunidades en la gestión y promoción del patrimonio puede fortalecer sus sentidos identitarios.

En nuestro caso, el patrimonio material, representado por las tradicionales casas y la arquitectura propia de Barú, se entrelaza con el patrimonio inmaterial, que incluye las leyendas, mitos, música, danzas y demás expresiones culturales propias del lugar. La preservación y promoción de este patrimonio se convierte en una herramienta vital para fortalecer la identidad de la comunidad y para hacer frente a los desafíos que representa la creciente turistificación y pérdida territorial, asociada con la expansión del turismo de masas en el territorio.

Al considerar el patrimonio cultural en un recurso turístico, se genera un incentivo para su conservación y protección, ya que se reconoce su valor como elemento distintivo y representativo de la identidad de una comunidad. Además, al desarrollarse los contenidos y productos turísticos a partir de ejercicios participativos de memoria, se refuerzan los procesos de construcción de identidad al interior de la comunidad. Tal como lo indica Maceira Ochoa:

[...] el grupo que promueve acciones patrimonializantes se constituye a sí mismo como portador de la memoria y se vincula al patrimonio en la medida en que [...] se identifica con éste, construye referentes identitarios para su colectividad, soportes que encarnan o evocan su(s) memoria(s). Al hacerlo, se crea colectividad, se construyen espacios importantes de participación ciudadana, se crea o fortalece el tejido social, se activan redes comunitarias o regionales, se emprenden acciones diversas para hacer cabildeo y gestiones ante gobiernos e instancias locales o internacionales, es un proceso que hace sociedad. (2008, p. 42).

En la práctica, la participación comunitaria en el proceso de puesta en valor del patrimonio cultural puede manifestarse a través de diversas acciones como: talleres de identificación de patrimonio, elaboración de inventarios participativos, desarrollo de planes

de gestión con enfoque comunitario, implementación de programas de educación y sensibilización, organización de eventos culturales y turísticos, entre otros. El involucramiento activo de la comunidad asegura una gestión más sostenible, inclusiva y arraigada en la realidad y necesidades locales.

Siendo así, la participación de la comunidad en el desarrollo y gestión de proyectos turísticos relacionados con el patrimonio cultural propicia que los beneficios económicos y sociales generados por el turismo se queden en la comunidad local (Agüera, 2014). Siguiendo esta línea, Bendix (2009) resalta que la participación comunitaria no solo garantiza una mayor legitimidad y apropiación del patrimonio cultural, sino que también contribuye a la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas.

En este sentido, la llegada de viajeros interesados en conocer y experimentar la diversidad y riqueza de la cultura local, puede traducirse en oportunidades de empleo y en el posible desarrollo de pequeñas empresas locales relacionadas con el turismo (Gambarota & González 2017). Lo que puede contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad, permitiendo la mejora de infraestructuras, servicios y calidad de vida para sus habitantes.

Además, permite diseñar experiencias turísticas significativas, en las que los visitantes pueden interactuar con la cultura local de una manera respetuosa y enriquecedora. En este sentido la instrumentalización del patrimonio cultural como recurso turístico puede desempeñar un papel fundamental tanto en la preservación de los bienes culturales como en la activación de la identidad local de la comunidad.

Estos enfoques señalan que el turismo comunitario puede transformarse en una herramienta que permite que los propios habitantes se conviertan en gestores y protagonistas del desarrollo endógeno de la comunidad (Hernández, 2012), siempre y cuando se garantice el respeto por sus propios valores culturales y modos de vida, así como un reparto equitativo de los beneficios.

Sin embargo y tal como lo decía el profesor Hernández: “las políticas que se revisten de sostenibilidad y participación no siempre aseguran la equidad social, la protección patrimonial o la conservación ambiental para el presente y las generaciones futuras.” (Ibid, p.370). De esta forma, el desarrollo de productos turísticos de base patrimonial también conlleva desafíos y dilemas.

Autores como Laurajane Smith, en su libro "Heritage, Communities, and Archaeology" (2009), advierten sobre los desafíos de la mercantilización excesiva del patrimonio cultural, que puede llevar a la pérdida de autenticidad y a la desvalorización de la identidad local. Según esta autora la explotación indiscriminada y masiva del patrimonio cultural puede llevar a la mercantilización excesiva, lo que podría tener un impacto negativo tanto en la preservación del patrimonio como en los procesos de construcción de la identidad local. Cuando el patrimonio cultural se instrumentaliza como recurso turístico, existe el riesgo de que su valor se reduzca a una mera mercancía para el consumo, dejando de lado su significado e importancia para las comunidades locales (Bendix, 2009).

Los efectos negativos de la esta instrumentalización del patrimonio suelen presentarse en la creación de productos turísticos que buscan atraer a un gran número de visitantes sin tener en cuenta el impacto social, cultural y ambiental en la comunidad receptora. Esto puede llevar a una sobreexplotación del patrimonio, pérdida de significados y desplazamiento de la vida cotidiana de las comunidades locales para adaptarse a las expectativas del turismo (Banderas, B. 2017). Este advierte sobre el riesgo de la "turistificación" del patrimonio, donde los lugares y tradiciones culturales se transforman en meros productos para el consumo turístico, perdiendo su autenticidad y significado original.

Esta turistificación puede llevar a la banalización de la cultura y a la pérdida de la conexión emocional y simbólica que los locales tienen con su patrimonio. Así mismo critica la tendencia a la simplificación y la homogeneización de la narrativa histórica y cultural en aras de satisfacer las expectativas de los turistas. Esta homogeneización puede desdibujar la diversidad y complejidad de las identidades culturales locales, reduciéndolas a estereotipos y clichés para el consumo turístico.

Además, el enfoque exclusivamente económico del turismo cultural puede generar tensiones y conflictos entre la comunidad local y los operadores turísticos, especialmente cuando no se involucra a la comunidad local en el diseño y gestión de las actividades turísticas. "Lejos de la visión idealizada y esencialista de comunidad que la interpreta como una agrupación humana homogénea y sin conflictos, la noción empleada no oculta la realidad de que las comunidades las forman grupos sociales heterogéneos que en todas las situaciones y en distinto grado están compuestas por sujetos diversos con intereses a veces contrapuestos" (Hernández, 2012, a. p.379). Frente a esto se destaca la importancia

de la participación comunitaria en la toma de decisiones relacionadas con el patrimonio cultural y el turismo, para evitar la apropiación y explotación no autorizada de las tradiciones culturales locales.

Además, la excesiva comercialización del patrimonio cultural puede generar una banalización de su significado y convertirlo en una atracción superficial, alejada de su contexto histórico y cultural original. Un ejemplo de ello es la explotación de festividades y tradiciones locales como simples espectáculos para los turistas, perdiendo así su valor intrínseco y su arraigo en la vida de la comunidad (Hernández, 2012 b).

Si bien la instrumentalización del patrimonio cultural puede tener ventajas en términos de preservación y promoción de la identidad local, también plantea desafíos y dilemas que deben abordarse con cuidado y sensibilidad. La crítica y el análisis de los trabajos de autores referenciados nos ayudan a comprender las complejidades y las implicaciones éticas y sociales de la utilización del patrimonio cultural como recurso turístico.

Es por ello que se hace indispensable buscar un equilibrio entre la promoción turística y la puesta en valor del patrimonio cultural, lo que se logra al garantizar que las comunidades locales sean actores activos en la gestión y beneficios del turismo cultural. Para evitar la mercantilización excesiva del patrimonio cultural, es fundamental involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones y en la planificación del turismo. La participación comunitaria propicia que el patrimonio sea gestionado de manera sostenible y respetuosa con el entorno y las tradiciones, evitando así la pérdida de identidad cultural y promoviendo un enfoque responsable hacia el turismo (Arizpe, 2006).

5 METODOLOGIA

Para el desarrollo de esta investigación se ha seleccionado la metodología de investigación acción participativa (IAP) debido a su enfoque centrado en la participación comunitaria y lo que configura la investigación como un proceso participativo destinado a la construcción y apropiación social del conocimiento.

Para Chambers (1994), la Investigación Acción Participativa es un enfoque colaborativo que busca desarrollar las capacidades comunitarias para identificar problemas, tomar decisiones y llevar a cabo acciones que generen cambios positivos en el entorno. Esta metodología promueve la co-construcción de conocimiento entre los investigadores y la comunidad local, ya que la IAP involucra un proceso de diálogo y aprendizaje conjunto, en el cual se integran los conocimientos locales y tradicionales con los conocimientos académicos (Reason & Bradbury, 2001).

Esta integración de saberes enriquece la comprensión del patrimonio cultural y facilita la toma de decisiones informadas y contextualizadas. En este proyecto la vinculación estrecha con la comunidad local permitió rescatar y valorar la memoria colectiva y las tradiciones arraigadas en el patrimonio cultural de las casas tradicionales. Ha permitido el diálogo horizontal, el aprendizaje mutuo y el enriquecimiento cultural tanto para los investigadores como para la comunidad. La escucha activa y la valoración de las voces locales han contribuido a que la Ruta del Patrimonio sea un reflejo de la riqueza cultural y la memoria colectiva de la comunidad de Barú.

En el contexto del turismo comunitario, la IAP juega un papel crucial en el fomento de la identidad cultural y el fortalecimiento de los procesos de apropiación del patrimonio cultural, por lo que la investigación-acción ha demostrado su utilidad en el desarrollo de productos turísticos sostenibles (Espeso-Molinero et al., 2016;). La participación efectiva de la comunidad en el diseño y gestión del turismo permite que los habitantes se sientan parte activa del proceso y no meros espectadores, lo que promueve el arraigo cultural y los procesos identitarios. Este enfoque metodológico ha demostrado ser fundamental para abordar los desafíos intrínsecos de la gestión turística comunitaria.

Como señala Fals Borda (1986), la IAP es sensible a las dinámicas y cambios locales, lo que permite ajustar la metodología de acuerdo con las necesidades emergentes y las demandas de la comunidad. En nuestro caso este enfoque permitió que los miembros de la comunidad fuesen agentes activos en el proceso de diseño y creación de la ruta, lo que generó que la metodología sufriera cambios y adaptaciones a lo largo del proceso.

Para el diseño de la metodología, se optó por combinar diversas herramientas metodológicas que permitieran la recolección, construcción y sistematización colectiva del conocimiento. Se tomó como punto de partida y modelo esquemático la metodología propuesta en el trabajo titulado "Metodologías participativas y patrimonio cultural inmaterial en los barrios" (Nebot Gómez et al., 2020). A partir de esta base, se incorporaron herramientas metodológicas del enfoque de "diagnóstico participativo rural" desarrollado por Chambers (2008). Asimismo, se recurrió a la utilización de metodologías de apoyo, como el árbol de problemas (Martínez y Fernández, 2008) y el diagnóstico del turismo alternativo (Domínguez, 2017), lo que refuerza la robustez y aplicabilidad del enfoque de IAP en la creación de productos turísticos comunitarios.

Como es común en todo proceso participativo, la metodología inicialmente propuesta experimentó adaptaciones debido al contexto, los plazos y las dinámicas sociales particulares de la comunidad. Esto condujo al desarrollo de una metodología propia para la creación participativa de rutas turísticas comunitarias. A continuación, se presenta un cuadro que detalla las fases, metodologías y técnicas empleadas. Posteriormente, se describirá cada una de las etapas del proceso de investigación.

Tabla 1. Tabla de síntesis de las metodologías empleadas.

Fase	Metodología	Técnica para el desarrollo de la metodología	Técnica de investigación	Periodo
Fase 1. Re-conocer el territorio	Mapa de actores	Reunión con junta directiva del consejo comunitario de Barú	Observación Participante Taller de sensibilización	08 de octubre 2022

	Metodología árbol de problemas	Reunión con junta directiva del consejo comunitario de Barú	Observación Participante Taller de sensibilización	25 de octubre 2022
	Revisión de la literatura	Búsqueda de literatura y publicaciones acerca del patrimonio oral y la memoria colectiva de Barú.		Del 01 de octubre al 15 de octubre 2022
Fase 2. Memorias que hablan	Metodologías para la identificación de potenciales turísticos, patrimoniales y de memoria oral	-Recorrido de memoria -Entrevista a profundidad a 12 sabedores y sabedoras de la comunidad -Registro fotográfico de las casas	Registro fotográfico de todas las actividades Entrevista semiestructurada Grabación de audio	Del 01 de noviembre al 02 de diciembre 2022
	Metodología para la construcción colectiva de la narrativa de la ruta	Reunión con mayores y mayoras de la comunidad donde se implementaron las siguientes herramientas metodológicas de la IAP:	Registro fotográfico de todas las actividades Grabación de audio Observación Participante	05 de noviembre 2022

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mapas del tiempo ❖ Línea de tiempo ❖ Memorias fotográficas 		
Fase 3. Narrando el tiempo, compartiendo la memoria	Sistematización	Elaboración del guion de la ruta por parte del equipo de trabajo.	Transcripción de entrevistas y sistematización de la información	Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2022
	Validación de la ruta por parte de la comunidad	Desarrollo de un recorrido piloto en el cual se visitaron y expusieron los puntos de la ruta con miembros de la comunidad.	Observación Participante	25 de enero de 2023

Fuente: Elaboración Propia

Fase 1. Re-conocer el territorio

El objetivo principal de esta fase fue reconocer el territorio para adecuar las actuaciones a las necesidades y el contexto local. A continuación, se presenta una síntesis de las acciones desarrolladas, las cuales serán ampliadas en la sección de resultados:

A. Como preparación al proyecto se contactó a los miembros del Concejo Comunitario Consejo Comunitario de Barú, para realizar una socialización de la propuesta. Este contacto inicial se estableció a través de una carta en la que explicamos los objetivos del proyecto y solicitamos una primera reunión para socializar la propuesta y la aplicar metodologías IAP, para identificar y adecuar la propuesta a las necesidades del territorio, así como incorporar sus recomendaciones en el proceso.

B. Se aplicó la herramienta metodológica del mapa de actores, la cual es una herramienta que permitió identificar y reconocer los diferentes actores y grupos que tienen influencia o interés en un determinado problema o territorio (Figari, M., & Pereira, D. 2020). Esta metodología nos permitió construir un mapa de agentes protagonistas del proceso, así como incorporar las recomendaciones del concejo en cuanto a la conformación del grupo de trabajo, los tiempos y las rutinas de la comunidad. Además, de establecer la vía idónea para comunicar y difundir las actividades participativas propuestas.

C. En una reunión posterior con el Consejo Comunitario se aplicó la metodología árbol de problemas para elaborar un diagnóstico de la situación del turismo comunitario en la isla, y de esta manera adecuar los objetivos y las metodologías de la propuesta a las inquietudes y necesidades del territorio.

D. Así mismo se revisó y clasificó la literatura y las publicaciones en torno a la historia, el patrimonio, cultural, las luchas territoriales y la memoria colectiva de Barú.

Fase 2. Memorias que hablan

El objetivo principal de esta fase fue recopilar los elementos representativos de la tradición y la memoria oral de la comunidad, para posteriormente construir colectivamente la narrativa de la ruta. Se recopiló la información a través de entrevistas a profundidad con sabedoras y cebadores, caminatas de memoria por el pueblo, así como levantamiento de registro fotográfico. Luego de recabar esta información realizamos una jornada en la que se desarrollaron metodologías de investigación acción que nos permitieron ampliar la información recogida en la primera etapa, así como generar colectivamente una narrativa incluyente y representativa. Las acciones desarrolladas en esta etapa se describen a continuación:

A. Caminando nuestra historia: Mediante esta actividad se realizó un recorrido por el pueblo, con la colaboración de informantes privilegiados, para ampliar y compartir el conocimiento de la historia, realidad y usos de las casas

tradicionales. Este recorrido permitió que las personas participantes contribuyeran a la construcción del relato sobre la importancia de estas casas, identificando hitos fundamentales que luego fueron ampliados mediante entrevistas a profundidad con los portadores de la tradición y la memoria (Nebot Gómez et al., 2020).

B. La memoria del pueblo: Esta acción se enfocó en la recopilación de la memoria de las casas. A través de entrevistas a profundidad con los dueños de las casas y quienes las habitan actualmente, se recopilarán y ahondarán en los relatos, usos y anécdotas de estos espacios a lo largo del tiempo.

C. Durante el desarrollo de las actividades se fue recopilando imágenes y fotografías de las casas. Así como registrando en audio los diversos encuentros y entrevista. El material recopilado fue sistematizado y sirvió como soporte para el desarrollo de la ruta.

D. Se llevo a cabo una reunión con mayores y mayoras de la comunidad para la construcción de la ruta a partir de los elementos identificados. Tomando como base las imágenes, entrevistas y relatos recopilados, se realizó este taller abierto que permitió ordenar y construir la narrativa a partir de los elementos patrimoniales identificados anteriormente. Para ello, se implementaron las siguientes metodologías de investigación participativa:

D. 1. Línea del tiempo: En el contexto de la IAP esta metodología busca involucrar a la comunidad en la reflexión y el análisis de su historia, permitiéndoles identificar hitos importantes, cambios significativos y continuidades en su experiencia. Esta metodología promueve la participación activa de los miembros de la comunidad compartir sus conocimientos y perspectivas sobre cómo han evolucionado ciertos aspectos de sus vidas, comunidades o entornos (Reason & Bradbury, 2008). Durante el la construcción de las “Línea del Tiempo” se recopilaron historias, testimonios y eventos relevantes. Posteriormente, estos datos se organizaron en una representación visual de una línea

continúa en donde con *post it* y *stickers* se fueron identificando los principales hitos históricos del territorio.

D.2 La memoria de las casas: esta es una metodología en la que realizamos un mapa del corregimiento e imprimimos fotografías de las casas que habíamos identificado en las fases previas. Rotamos las imágenes entre los asistentes para que pudieran identificar cada una de las casas con claridad. Para posteriormente abrir la discusión respecto a los acontecimientos históricos más importantes que sucedieron en cada uno de estos espacios. Esto nos permitió anclar la información recopilada en las fases anteriores a lugares y espacios concretos: darles nombre a las casas, saber por que eran recordadas y a que acontecimientos de la historia local se asociaban a estos espacios. Para a partir de esta información poder desarrollar el sendero que se seguiría en la ruta.

Fase 3. Narrando el tiempo, compartiendo la memoria.

En esta fase se elaboró el guion de la ruta por parte del equipo de trabajo. En primera medida se realizó una sistematización del material recopilado lo que implicó la transcripción de todas las actividades y entrevistas, así mismo se organizó el registro fotográfico, y se elaboró un mapa de la ubicación de las casas tradicionales en el pueblo.

En primera medida se organizaron los contenidos de las transcripciones en categorías que emergieron dentro del proceso de sistematización: *Agricultura, medicina tradicional, contrabando, arquitectura vernácula*, entre otras. A partir de este trabajo construimos una tabla/matriz donde fuimos organizando la información por categorías temáticas de cada una de las actividades y entrevistas transcritas. De acuerdo a los relatos elaborados en “la memoria de las casas”, a cada casa se le asignó una categoría para el desarrollo del contenido de la parada, y a partir de allí se organizó el guion de la ruta que incluye el recorrido mapa del por el pueblo, puntos de parada y el contenido a desarrollar en cada parada. Así mismo se ampliaron algunos relatos con la información de documentos y publicaciones analizadas.

Una vez desarrollado el guion de la ruta se convocó a la comunidad a través del consejo comunitario para que realizara una prueba piloto en el cual se recibieron las observaciones y opiniones del recorrido propuesto.

6 ANALISIS DE RESULTADOS

A continuación, se exponen los logros obtenidos a lo largo de las diversas etapas de nuestra investigación-acción participativa. Es importante señalar que esta sección se caracteriza principalmente por su enfoque descriptivo, dado que la aplicación de la IAP conlleva una presentación narrativa de los acontecimientos y situaciones surgidos durante el proceso de investigación. En consecuencia, los resultados se presentarán siguiendo las fases y etapas previamente expuestas en el capítulo metodológico.

En el capítulo siguiente se presentará la cartilla resultante, un producto tangible y valioso que tiene el potencial de destacar y enriquecer el patrimonio cultural de Barú. Estas dos secciones, en conjunto, reflejan los avances significativos en el desarrollo de la propuesta de investigación-acción.

6.1 Algunas reflexiones previas.

El proceso de investigación en el corregimiento de Barú implicó una estrecha interacción y colaboración con la comunidad local. Desde el inicio, se estableció un enfoque participativo y colaborativo que fomentó un ambiente de confianza y apertura. Esta relación se basó en el respeto por las tradiciones y la cultura de Barú, así como en el reconocimiento de la comunidad como protagonista esencial en la construcción de la ruta turística cultural.

La comunidad de Barú extendió una cálida bienvenida, lo que facilitó la inmersión en su vida cotidiana y la obtención de una comprensión profunda de sus necesidades y expectativas. Durante mi estadía en el Barú Pueblo, pude vivir y compartir experiencias con los habitantes locales, lo que fortaleció los lazos y permitió un mayor entendimiento mutuo.

El proceso de integración en la comunidad no solo se centró en la investigación en sí, sino también en la participación activa en eventos y actividades de lo cotidiano. Estos momentos compartidos no solo enriquecieron mi experiencia personal, sino que también ayudaron a establecer relaciones más sólidas con los residentes de Barú.

Es importante destacar que, en todo momento, se buscó la colaboración y el diálogo con los líderes comunitarios y los consejos comunitarios, quienes desempeñaron un papel fundamental como intermediarios y guías en la comunidad. Su apoyo y orientación contribuyeron en gran medida al éxito del proyecto.

La comunidad de Barú no solo abrió sus puertas, sino que también compartió sus conocimientos, historias y experiencias de manera generosa. Esta disposición a compartir fue esencial para la recolección de datos y la construcción conjunta de la ruta turística. Además, esta colaboración permitió que las voces de la comunidad se reflejaran de manera auténtica en el diseño y desarrollo de la propuesta.

En resumen, el recibimiento y la relación con la comunidad de Barú fueron fundamentales en todo el proceso de investigación y desarrollo de la ruta turística. Esta estrecha colaboración no solo enriqueció el proyecto desde el punto de vista académico, sino que también fortaleció los lazos entre el equipo de investigación y la comunidad, sentando las bases para un trabajo conjunto continuo en beneficio de la preservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible de Barú.

6.2 Fase 1. Re-conociendo el territorio.

Una de las primeras acciones del proyecto fue socializar la propuesta con el Consejo Comunitario de Barú. Dentro de la legislación colombiana los consejos comunitarios son la autoridad étnica responsable de administrar y gestionar los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes, tomando decisiones sobre el uso de los recursos naturales y el desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad en su conjunto.

Pese a que los objetivos de la investigación no apuntaban a una caracterización del turismo comunitario en Barú, se hizo necesario aplicar metodologías y técnicas que nos permitieran adentrarnos y conocer mejor el contexto, así como establecer puentes de dialogo con la comunidad.

Durante esta reunión con el Consejo Comunitario de Barú se construyó el mapa de actores. Lo cual nos permitió elaborar un mapa de agentes intervinientes compuesto por

aquellas entidades o personas de la población que viven e intervienen en el contexto de estudio y guardan saberes, oficios, anécdotas, historias e información patrimonial.

Las organizaciones y personas identificadas fueron organizadas en las siguientes categorías:

- Propietarios de Casas Tradicionales.
- Guardianes de la Tradición Oral, sabedores y sabedoras de la comunidad que poseen conocimientos y relatos sobre la historia y la memoria oral transmitidos de generación en generación.
- Se identificaron los Artesanos Locales, personas que se dedican a la producción de artesanías y objetos tradicionales, así como expertos en la construcción de elementos de la arquitectura tradicional.
- Entidades públicas: Pese a que la comunidad reconoce la ausencia del estado, identifica la presencia de entidades del orden nacional a través de programas de asistencia social como familias y jóvenes en acción. Así mismo se identifica a Parques Nacionales, como la entidad encargada de velar por la conservación del entorno natural. La Alcaldía de Cartagena tiene presencia a través de ciertos programas sociales como la atención a primera infancia y el adulto mayor, la institución educativa, y recientemente con la construcción de un puesto de salud, el primero en la isla.
- Agencias y operadores de Turismo comunitarios. La gran mayoría de las agencias desarrolla actividades relacionadas con actividades de deportes acuáticos snorkeling, buceo o apnea. Así mismo destacan agencia de ecoturismo a través de ciénagas y manglares. Desde la iniciativa de turismo comunitario *Nido de Azulejo* se dan recorrido de memoria por el pueblo, sin embargo, no están sistematizados. Así mismo dos guías turísticos independientes realizan recorridos guiados por el poblado desde el punto de vista experiencial, mas no desde el punto de vista patrimonial y de memoria.

- ONG y Organizaciones Culturales que trabajan en la preservación del patrimonio cultural y el turismo sostenible, generalmente asociadas a iniciativas de responsabilidad social de grandes empresas turísticas, como la Fundación Aviatur, cuyos dueños son a su vez dueños del hotel las islas. Así mismo destaca la presencia de la fundación Santo domingo, una de las familias más ricas del país y dueña de grandes extensiones de tierra en isla. La comunidad destacó el papel de la Fundación Somos barú, quienes han desarrollado una continua labor por la de las ampliación de las oportunidades para el empleo y el desarrollo humano. Por otro lado, la Fundación Echeverría es la encargada de mantener el Museo Comunitario de Barú, lugar donde se conservan restos arqueológicos de las comunidades originarias, así como una colección de obras de artistas locales, esta casa es también un ejemplo de conservación de la arquitectura vernácula.

Así mismo algunos de los miembros aportaron recomendaciones metodológicas pertinentes para el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, uno de los factores inesperados que tuvimos que sortear durante esta fase de investigación, fue el hecho de que la mayoría de los actuales habitantes de las casas no son sus dueños. La mayoría de quienes habitan estos espacios lo hacen a través de la figura del alquiler o de préstamo, y como tal no guardan los conocimientos sobre la memoria o la historia de las casas tradicionales. Muchos de los y las dueñas han muerto y sus herederos viven en la ciudad de Cartagena u otros poblados, muchas de las casas están selladas en estado de abandono.

Ante esta situación los miembros del consejo recomendaron en el proceso al sabedor Wilmer Gómez, quien durante más de 30 años se ha dedicado a recuperar la memoria y la historia de la comunidad, y además se ha desempeñado como promotor del turismo comunitario. Junto con Wilmer Gómez quien fue nuestro enlace en el territorio y Kathy Arnedo, quien coordinó la parte logística y como asistente de investigación conformamos el equipo de trabajo.

Wilmer fue nuestro guía en el territorio, una especie de llave maestra que nos abrió los libros de la memoria del poblado. A través de él logramos contactarnos con los sabedores y sabedoras de la memoria y la tradición oral, representantes del colectivo de

artesanos y los guardianes de las técnicas de construcción. Junto a él desarrollamos los procesos de comunicación y difusión de las actividades participativas propuestas, así como los formatos, la hora y el lugar donde éstas fueron realizadas.

A. Metodología árbol de problemas.

Durante la implementación de la metodología del "Árbol de Problemas" los miembros del Consejo Comunitario, identificaron como problema principal: La ausencia de desarrollo y promoción del turismo comunitario. La ausencia de propuestas de turismo comunitario en Barú, específicamente de aquellas que buscan vincular de manera integral el valioso patrimonio cultural y la rica memoria oral de la comunidad; Se ha traducido en una limitación de las posibilidades de generación de ingresos y empoderamiento de la comunidad local. Este empoderamiento no se limita únicamente a un aspecto económico, sino que también abarca el fortalecimiento de la identidad cultural y el sentido de pertenencia de los habitantes de Barú.

Ilustración 10. Reunión con el consejo comunitario.

Fuente: Elaboración propia.

En otras palabras, la comunidad reconoce que su patrimonio cultural y su memoria colectiva son activos valiosos que podrían desencadenar un cambio positivo en su calidad

de vida, tanto desde una perspectiva económica como cultural. Sin embargo, la falta de estrategias efectivas para aprovechar estas riquezas ha llevado a una pérdida relativa de su memoria histórica y aun proceso de aculturación y pérdida de los saberes ancestrales del territorio como la pesca, la agricultura, y las técnicas artesanales. Así mismo este proceso a propiciado un escaso aprovechamiento del patrimonio local como recurso turístico.

Por lo tanto, el problema radica en una brecha evidente entre el potencial latente de Barú como destino turístico basado en su patrimonio cultural y la realidad actual de oportunidades desaprovechadas. Esta brecha representa una oportunidad para el desarrollo de una ruta turística comunitaria que no solo genere ingresos económicos, sino que también revitalice la identidad cultural de la comunidad y empodere a sus miembros para tomar un papel activo en la gestión y promoción de su patrimonio. Las causas y efectos se exponen a continuación:

Tabla 2. Resultados árbol de problemas.

Causas	Efectos
<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de los saberes y practicas culturales del territorio. • Desarticulación entre los actores del turismo alternativo • Desconfianza de la comunidad ante entidades y organizaciones que desarrollan proyectos de turismo comunitario. • Escasas oportunidades de formación para el desarrollo y gestión de proyectos turísticos. • Falta de Visión Estratégica del turismo comunitario • Ausencia de productos turísticos patrimoniales comunitarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de memoria oral y patrimonio que amenaza la identidad cultural de la comunidad de Barú. • Presión sobre los recursos naturales y pérdida del equilibrio ecosistémico • Concentración de los visitantes en el área de ciénagas y playas • Aprovechamiento por parte de los foráneos de la mayor parte de los beneficios derivados del turismo • Patrimonio cultural en riesgo

<ul style="list-style-type: none"> • Falta de involucramiento activo de la comunidad en la planificación y gestión del turismo. 	
--	--

Fuente: Elaboración propia.

6.3 Fase 2. Memorias que hablan

En esta fase se desarrolló una serie de actuaciones y de metodologías de investigación acción participativa para el desarrollo de los contenidos de la ruta y la recuperación de elementos constitutivos de la memoria colectiva. Las actividades implementadas y los resultados obtenidos se describen a continuación:

A. Caminando nuestra historia.

Realizamos un recorrido por el poblado en el que realizamos paradas en cada una de las casas tradicionales que aún quedan de pie. Este encuentro evento fue abierto a los habitantes y liderado por Wilmer Gómez quien nos guio por las calles de corregimiento relatándonos las memorias de cada una de las casas, asociadas a los dueños originarios, a los usos comunitarios de estos espacios, así como refiriéndose a anécdotas de cada una de estos lugares. El encuentro permitió un intercambio fluido de ideas en el que cada participante pudo aportar sus propias historias, las cuales fueron grabadas para su posterior sistematización. En este espacio también se recopilaron fotografías las cuales sirvieron de insumo para el desarrollo de las actividades posteriores.

B. La memoria de las casas

Al indagar respecto a la memoria de las casas, uno de los retos principales, fue el hecho de que un gran número de las personas que habitan estas casas son arrendatarios que desconocen la historia de los lugares que habitan. En este sentido logramos solucionar tal situación entrevistando a los actores claves identificados durante la primera fase de la investigación, mayores y mayores de más de 70 años quienes a pesar de su avanzada edad guardan con lucidez la memoria de sus antepasados y su propio caminar sobre estas tierras. Cada una de estas entrevistas fue grabada y transcrita, para posteriormente organizar los contenidos pertinentes de cada entrevista según categorías tales como:

agricultura, comercio, actos religiosos, primeros pobladores, entre otras. Esto nos permitió organizar la información recolectada en una matriz, a la que se iban agregando los nuevos hallazgos según las categorías planteadas.

C. Encuentro con las y los mayores.

Realizamos un encuentro con las y los mayores del territorio en el que a través de la aplicación de técnicas de investigación acción participativa buscamos ahondar e hilvanar los hallazgos y las memorias que hasta el momento habíamos recolectado. Primero aplicamos la línea del tiempo la cual es una metodología participativa que busca generar y ordenar de forma cronológica los acontecimientos principales de la historia del poblado. En este ejercicio recabamos información sobre los primeros pobladores, las formas de apropiación económica del territorio, las formas de navegación, entre otros.

La metodología de las "Líneas del Tiempo" es una poderosa herramienta utilizada en la investigación-acción participativa (IAP) que permite visualizar y comprender la evolución de eventos, procesos o situaciones a lo largo del tiempo. Esta técnica se basa en la creación de representaciones gráficas que muestran eventos significativos en una secuencia cronológica, lo que facilita la identificación de patrones, tendencias y momentos clave en la historia de un tema particular (Ospina, 2004).

Esta actividad fue bastante provechosa ya que al ser una actividad en la que cada uno de los participantes podía dar sus aportes, se generaron ricas retroalimentaciones entre las intervenciones. Algunas veces un sabedor comenzaba una historia, que era completada o corregida por los aportes de otro, se corrigen algunas imprecisiones y se daban enlaces creativos entre cada relato.

Ilustración 11. Reunión con las mayores y mayores.

Fuente: Elaboración propia.

6.4 Fase 3. Narrando el tiempo, compartiendo la memoria.

A partir de la información recopilada y las ideas desarrolladas se elaboró la ruta. Para este punto fue de vital importancia la transcripción de los audios de las reuniones, los talleres y las entrevistas. Fue de gran impresión darnos cuenta que a medida que íbamos transcribiendo iban emergiendo categorías, y al organizar cada una de las categorías se iba formando un relato coherente, el cual terminó desarrollándose como el contenido de una parada.

Por ejemplo, desarrollamos la categoría *agricultura* en la que fuimos incorporando todos los relatos asociados a la producción de alimentos, las historias de los cocos, como se sembraba la yuca, la bonanza de algunos frutos, y todo lo relacionado con los modos de producción agrícola.

Una vez organizamos las categorías, trabajamos en organizar un relato coherente tomando como base estas categorías, y la narración histórica y cronológica construida durante la línea de tiempo. Una vez ordenado este relato trabajamos en otorgar a cada categoría su parada, para lo cual utilizamos la información recopilada durante la actividad “La memoria de las casas”. Ya que cada una de las casas se caracterizaban por estar en su gran mayoría asociados a una categoría específica. Como por ejemplo la casa del señor Dagoberto, ya que como curandero y medico tradicional, las historias asociadas a este espacio estuvieron asociados a los saberes de la medicina tradicional.

A pesar del gran volumen de información recolectadas y las muchas horas de audios transcritos, se considera que se ha construido un relato coherente que es capaz de expresar la inmensa riqueza patrimonial y de memoria oral de la comunidad. La cual más que una mera ruta por las casas tradicionales, ha tomado la forma de una historia donde se puede apreciar las profundas transformaciones del poblado a lo largo del tiempo y cómo estos cambios en los modos de vida se ven reflejados en las construcciones materiales patrimoniales que son las casas tradicionales. La ruta fue validada en una primera acción de prueba de la comunidad en donde los participantes manifestaron opiniones favorables sobre la propuesta final y el trabajo desarrollado. Los contenidos finales de la ruta son presentados a continuación.

Ilustración 12. Recorrido de validación de la ruta.

7 RUTA POR LAS CASAS TRADICIONALES DE BARÚ

Bienvenido a la cartilla turística de las casas tradicionales del corregimiento de Barú. Esta guía más allá de ser un simple recorrido por las calles de este colorido rincón del Caribe, es un viaje a través de la memoria de los sabedores y sabedoras, quienes conservan con claridad las anécdotas, historias, cuentos y leyendas de sus ancestros y de su propio caminar por este territorio.

Agradecemos a todas las personas que participaron en este proyecto, quienes nos permitieron construir esta ruta con su interés, hospitalidad y aprecio. Su contribución ha sido invaluable para dar vida a esta guía.

Esperamos que esta cartilla sea una herramienta que contribuya a los procesos de defensa y regeneración del territorio y el patrimonio bio-cultural de la Isla. Buscamos aportar desde este modesto ejercicio de memoria colectiva a la construcción y el fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad, reconociendo que para saber hacia dónde vamos, es fundamental conocer de dónde venimos.

¡Te animamos a sumergirte en este viaje y descubrir las maravillas que Barú tiene para ofrecer!

Patrimonio en la Isla de Barú

Más allá de los corales, las playas de arena blanca, los manglares y la exuberante belleza natural de Barú, este territorio guarda un secreto que muchos están a punto de descubrir: su patrimonio cultural. Aquí se encuentran restos arqueológicos de nuestras comunidades indígenas originarias, sigue viva la valentía heredada de los ancestros y ancestros esclavizados que se ganaron a pulso su libertad. Se conserva la historia del primer título de territorio colectivo de una comunidad negra en Colombia, otorgado en el año 1854, y se puede explorar la historia de prosperidad y opulencia de este territorio, que durante mucho tiempo fue libre y autónomo. En este lugar, se entrelazan la historia negra e indígena, se entrecruzan las historias de piratas, naufragios, viajes a ultramar, bailes de salón y plantaciones, con la vida de poetas y cantores.

Ilustración 13. Muestra de Arquitectura tradicional.

Fuente: elbaroacio propia.

Durante nuestro recorrido por las casas tradicionales de Barú, estas viviendas serán el escenario donde se desplegará una secuencia escenográfica que nos permitirá narrar todas estas historias. Estas casas han sido testigos silenciosos de los innumerables relatos, anécdotas e historias transmitidas a través de la memoria oral de la comunidad, que, hasta el día de hoy, sigue luchando por preservar su territorio y mantener vivo su valioso patrimonio cultural.

Sobre la Cartilla.

Esta cartilla fue elaborada a través de un proceso participativo con la comunidad, quienes nos abrieron las puertas de sus casas para compartir la historia de este territorio ancestral. Los relatos fueron creados a partir de los ejercicios participativos con la comunidad y se enriquecieron y confirmaron mediante fuentes bibliográficas, representando así las voces y los conocimientos de aquell@s que aún hoy conservan la memoria oral de la comunidad. Mediante caminatas colectivas, entrevistas, líneas de tiempo y reuniones con sabedores y sabedoras, se construyó este breve relato. Si bien el enfoque principal de esta cartilla se centra en el patrimonio material de las casas tradicionales del corregimiento, la narrativa resultante nos invita a realizar un ejercicio de memoria colectiva para reconstruir la historia de este territorio.

Ilustración 14. Mapa del Recorrido.

Fuente. Elaboración propia tomando como base Google Maps.

Si sigues el mapa podrás seguir de forma lineal la secuencia de esta historia tal como está escrita en esta cartilla. No obstante, también puedes permitirte recorrer el territorio libremente y descubrir a tu ritmo cada uno de los tesoros que este pueblo guarda. A continuación, se muestran cada una de las paradas del recorrido y se desarrolla una reconstrucción de los contenidos de la memoria oral de estos espacios.

7.1 Parada 1: Nuestros ancestros lo dueños de la tierra.

Ilustración 15. Bienvenida a Barú.

Fuente: elaboración propia.

Ubicación: Entrada del centro poblado.

La isla de Barú abarca aproximadamente 7.127 hectáreas de tierra y se encuentra a tan solo 30 km de la ciudad de Cartagena de Indias. Sus primeros habitantes pertenecían a las tribus Karibe, quienes se establecieron en lo que hoy conocemos como la Playa de los Muertos. Fueron conquistados por Pedro de Heredia, quien convenció al señor Bahaire, el gobernante del territorio, de convertirse en súbdito de España, lo que resultó en la posterior conquista de estas tierras y la subyugación de sus habitantes (Buitrago, 2016).

Según la narración transmitida por los propios habitantes de Barú, los indígenas resistieron tenazmente el avance español, librando batallas que finalmente ganaron. Este relato dio origen al nombre de una de las plazas más importantes del pueblo: la Plaza del Triunfo, un tributo a las hazañas de generaciones pasadas que lucharon para proteger su modo de vida y sus territorios.

Es así como los conflictos por la tenencia de tierras en Barú se remontan al período colonial y a la fundación misma de Cartagena. En un principio, estas tierras se encomendaron a Juan Vilorio, un capitán casado con la sobrina de Pedro de Heredia, Constanza Heredia. Esta familia, altamente prestigiosa y de elevado estatus social, poseía

extensas parcelas de tierra, incluyendo la totalidad de la península de Barú. Con el tiempo, estas tierras cambiaron de propietario debido a migraciones, concesiones, compras y ventas.

La geografía del territorio cambio radicalmente con la construcción del Canal del Dique en 1649, una obra que implicó un gran esfuerzo de trabajadores esclavizados, cambió drásticamente la composición de la población y la topografía de la isla. Este canal artificial conectó el Río Grande de la Magdalena con el Puerto de Cartagena y separó definitivamente a Barú del continente, por lo que dejó de ser una península para convertirse en una isla independiente del continente. Este evento influyó notablemente en la orientación de la navegación y la vocación marítima de sus habitantes.

Para este momento la población estaba formada principalmente por agricultores, pescadores y comerciantes afrodescendientes que habían obtenido su libertad antes de la independencia y la abolición de la esclavitud (Buitrago, 2016). Además de trabajadores esclavizados que realizaban tareas de trabajo agrícola, cría de animales y la pesca; trabajaban en las extensas fincas de coco y participaban en pequeños trabajos relacionados con el contrabando, una de las principales actividades económicas de la región.

A lo largo de los años, la propiedad de estas tierras cambió de manos hasta llegar a 1849, cuando Manuel González Brieva adquirió las 7 caballerías que componían el territorio de Barú. Fue el último particular en poseer este territorio antes de que se convirtiera en territorio colectivo.

En los años previos a la abolición de la esclavitud, se vislumbraba un nuevo futuro para. Con esfuerzo y dedicación, los negros y negras trabajadores y habitantes de estas haciendas, lograron ahorrar lo suficiente para comprar un terreno de 7 caballerías al señor Miguel González Brieva por 1200 pesos. Este pago se dividió en dos partes: en 1950, se realizó un primer pago de 620 pesos, y en mayo de 1951, se completó la transacción con los 580 pesos restantes. Esta adquisición y titularidad del territorio de Barú por parte de la comunidad fue un hito fundamental en la historia de las comunidades afro del continente, marcando el inicio de uno de los primeros proyectos de autonomía territorial (Bejarano en Mesa).

Este relato ilustra cómo los habitantes de Barú, a pesar de las adversidades, lograron asegurar tierras y prosperidad para las generaciones futuras. Estos valientes visionarios acordaron que estas tierras no podrían ser vendidas ni transferidas al gobierno “esa compra colectiva en Barú fue una primera demostración de las dinámicas organizativas afro en Colombia, y constituye un hito fundamental en la historia de la isla, porque fue la primera manifestación de un proyecto de autonomía territorial” (Bejarano en Mesa).

7.2 Parada 2: Una Mirada a la arquitectura de las casas tradicionales del caribe.

Ilustración 16. Casa de la Cultura.

Fuente: El Universal. Artículo de prensa El turismo al que le apuestan en Barú y
Ubicación: Casa de la cultura.

La Casa de la Cultura es un ejemplo modelo de la arquitectura de las casas vernáculas. Esta parada nos va a permitir conocer un poco sobre la arquitectura, historia y tradición de estas casas, que se han mantenido con el pasar del tiempo y cuentan historias de bonanzas pasadas.

La opulencia de estas casas es producto del contrabando de mercancías de lujo que a principios del siglo XX eran transportadas por la ruta que comunica San Blas, con la

ciudad de Cartagena. Esta actividad económica generó prosperidad y gran auge entre muchas familias baruleras de la época quienes construyeron estas casas de estilo republicano inspiradas en la arquitectura neoclásicas del gran caribe, desarrollada principalmente en las Antillas mayores como Isla de San Andrés, Jamaica o Haití.

Estas casas hechas en maderas nobles provenientes de distintas locaciones del caribe, como el río Atrato, el río Sinú e incluso regiones tan lejanas como Nicaragua y Panamá. Estas joyas arquitectónicas fueron construidas con techos altos, listones de madera, patios amplios con árboles frutales, tejas de barro, celosías para ventilación cruzada, incorporando en su diseño un sistema de refrigeración natural que permita mantener una temperatura fresca al interior de la casa.

Podemos considerar las celosías como uno de los elementos más distintivos de estas casas. Además de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de ventilación, estos calados de madera se construían según la estética y las preferencias del propietario de la casa. Estas estructuras de madera tallada con hermosos diseños se ubican justo debajo del techo, tanto en la fachada exterior de la casa como en su interior, así como en la parte superior de las paredes de las habitaciones.

En su interior, las casas estaban distribuidas en dos habitaciones ubicadas a lado, separadas por una gran sala de estar que a su vez conectaba la puerta principal con el patio, en donde existía una extensión en la cual se desarrollaban las labores diarias del hogar, como la molienda de maíz y el pilar del arroz.

En la época en la que se erigieron las Casas Vernáculas de Barú, la electricidad aún no llegaba a la isla. Las herramientas utilizadas en la construcción eran completamente manuales, incluyendo formones, escuadras, cepillos, machetes y serruchos. En muchos casos, incluso se fabricaban herramientas improvisadas a partir de pedazos de cuchillos. Fueron estas herramientas las que permitieron dar forma a los detalles característicos que distinguen a estas casas, como las celosías, los intrincados calados y todas las minuciosas terminaciones que aún se aprecian en estas estructuras. Cada una de estas viviendas se destacaba por poseer numerosos detalles con diseños originales, y en general, estos diseños solían ser únicos, sin repeticiones. Los habitantes locales relatan que existía un

fuerte sentido de propiedad sobre estos diseños entre ellos, y no toleraban que otros intentaran imitarlos (Vasquez, 2022).

La mayoría de los propietarios de estas casas, además de participar en el comercio de mercancías de lujo, se desempeñaban como agricultores, navegantes, ganaderos y pescadores. Sus casas también funcionaban como lugares de venta y almacenamiento de estos productos, por lo que muchas veces las habitaciones eran utilizadas como bodegas.

7.3 Parada 3: Tradiciones Artesanales

Ilustración 17. Artesanía en madera tallada.

Fuente: Elaboración propia.

La artesanía en este pueblo no es una actividad reciente, desde que se construyeron estas casas se puede observar que el material principal de construcción era la madera, el detalle de las celosías demuestran también la magistral mano de carpinteros. El Trabajo de

ebanistería se ha desarrollado hasta alcanzar la maestría en el desarrollo de obras talladas que representan la fauna de peces y pájaros de la región, así como utensilios de mesa y cocina como bandejas platos y cucharas. En esta parada podrán apreciar estas creaciones, así como observar una demostración de oficios por parte de nuestro maestro artesano.

Ilustración 18. Artesanías de concha de nácar y coco.

Fuente: Elaboración propia.

7.4 Parada 4: Barú, la principal fuente de alimento de Cartagena.

Ilustración 19. Casa del señor Francisquito de la Rosa.

Fuente: Elaboración propia.

Ubicación: Casa Francisco de la Rosa.

En esta estación vamos a hablar de una de las actividades económicas más importantes de Barú, que viene heredada desde antes de la colonización y aún hoy persiste como una las actividades que caracterizan al pueblo Balurero: La agricultura.

Las grandes extensiones de tierra fértil y la vasta naturaleza, hacían del terreno de Barú un lugar apetecido para la siembra. Durante la época colonial el monocultivo del coco fue la actividad productiva predominante en la región.

La agricultura era desempeñada por hombres y mujeres que iban a las rosas⁵ a cuidar los cultivos, quitar la maleza y recoger las abundantes cosechas. En ese momento no había linderos en Barú y la tierra era de quien la labrara. Se mantenía la propiedad colectiva de la tierra, desarrollándose un sistema de rotación de cultivos para mantener la productividad de la tierra.

Algunos de los productos cultivados eran coco, yuca, anón, ñame, mango, plátano, papaya, limón, entre una abundante variedad de frutas y bastimento del caribe. Esta actividad se desarrolló primero como una agricultura de subsistencia, pero al desarrollarse

⁵ Forma como se nombra la parcela de tierra utilizada para el trabajo agrícola.

las rutas de comercio marítimo, la comunidad desarrollo la comercialización de sus productos en el mercado de Cartagena. Esto transformo a Barú en la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, desde donde a su vez se comerciaba con otros puntos de la región Caribe, como Barranquilla.

La falta de vías de comunicación terrestre entre Cartagena y el interior de la provincia, hacían de Barú la opción más viable para abastecer las necesidades alimentarias de la enorme ciudad puerto. Estas mercancías eran transportadas en cayucos de vela o remo. E incluso algunas personas del corregimiento las transportaba a pie o lomo de mula hasta el desembarcadero del canal del Dique, ruta en la que podían tardar más de 12 horas.

En palabras de los balurelos “las cosechas se alcanzaban la una a la otra”. Lo que se traduce en que todo el año era tiempo de cosecha dada la diversidad y la superposición de los ciclos de producción de los diferentes cultivos. Para preservar por más tiempo estos productos se cavaban trojas en el suelo para enterrar la cosecha de ahuyama, maíz o frijol. En el caso de la yuca, se cosechaba al momento de comer, y se dejaba dentro de la tierra para que este cultivo estuviera allí toda la temporada.

En este contexto de abundancia, el trueque era el mecanismo de intercambio. Algunos productos de la tierra eran intercambiados por el pescado u otros productos para así complementar una alimentación balanceada. En una escala menor también se desarrollaba la cría de ganado y de aves para la alimentación y el consumo local.

Esta historia es narrada en la casa donde vivía el señor Francisco de la Rosa, un reconocido agricultor del pueblo. Este era un lugar donde se criaban animales reses, gallinas, cerdos, patos, chivos, y se elaboraban algunos derivados como queso, leche y suero. Esta historia se conecta con nuestra primera parada, ya que Francisco de la Rosa era descendiente de Pilar Cortés, una persona los firmantes del título de propiedad colectivo en el año 1851.

Además de ser un reconocido agricultor, es recordado por su afición a la música y el baile ya que era el encargado del fandango del pueblo los 31 de diciembre. Por estas fechas organizaba una gran fiesta en la Plaza de los Perros, a la que traía un conjunto de Porro y en la que los conjuntos locales también interpretaban su música. En esta

celebración también se cantaba bullerengue y ritmos tradicionales para despedir el año viejo y festejar el nuevo año.

7.5 Parada 5: La gran Alfombra para el obispo.

Ilustración 20. Iglesia del pueblo.

Fuente: Rocío Moreno Tomado de *El pescador de Barú: una aproximación a la recuperación del conocimiento local asociado a la pesca* / Enrique Villamil Medrano [et al.]. -- Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE, Ediciones Uniandes, 2015. pág. 76.

Esta parada es realizada en la plaza principal del pueblo, donde se encuentra una Cruz de Mayo, la cual es el símbolo religioso más importante que hace honor a las fiestas patronales de Barú. Todos los 3 de mayo en este sitio termina la procesión religiosa que ha recorrido cada calle, y a donde los peregrinos llegan bailando y cantando en círculos alrededor de la cruz en un desfile de celebración.

A la izquierda de la plaza se ubica la iglesia, una edificación relativamente moderna edificada por los jesuitas. La construcción duró varios años, y mientras terminaban la obra, la estructura era hueca y grande, por lo que le decían el albercón, dado que cuando llovía ésta se llenaba de agua y parecía una gran alberca. Después que culminaron la obra, se podía observar en cada ventana un santo que adornaba las ventanas y le daba un aire majestuoso a la edificación, pero estos fueron removidos años más tarde por los mismos sacerdotes.

Para el pueblo balurero la semana santa y las festividades religiosas juegan un papel fundamental en la cotidianidad y en los ciclos del tiempo comunitarios. Comentan los nativos que sus padres y abuelos festejaban con bombos y platillos las cruces de mayo. Y que sin importar el lugar donde estuvieran, siempre volvían al pueblo para pasar esta celebración en su tierra. En estas fiestas la procesión religiosa recorría el pueblo al sonar de la música, se hacían juegos de mesa y rondas tradicionales, fortaleciendo así los vínculos comunitarios y de hermandad entre todos los habitantes.

Cuentan los mayores que para una de estas celebraciones religiosas, se invitó al monseñor de la parroquia de la bahía de Cartagena. La devoción de los baruleros se demostró al momento en que el ilustre prelado desembarcó en el muelle, pues le improvisaron con cubrecamas y sábanas finas traídas de Colon y otros puertos mercantes, una alfombra para evitar que monseñor se ensuciara de barro. La alfombra se extendía desde el muelle hasta la puerta de la iglesia demostrando con esto la devoción religiosa de los baruleros y su vez la opulencia y el lujo en que se vivía en esta población.

Para tratar de imaginarnos aquella historia de opulencia, vamos a ubicarnos en el muelle principal de Barú. A este lugar arribaban embarcaciones de todas las formas y tamaños, grandes y pequeñas, de pescadores y comerciantes, pero principalmente a este puerto arribaban las naves de contrabando de los más remotos y lejanos lugares del Caribe. Cargadas de telas finas, de enceres, de cerámicas, de tabaco y ron.

Ilustración 21. Muelle de Barú.

Fuente: Elaboración Propia.

La historia de esta actividad comercial se remonta al siglo XVIII, cuando Barú era un puerto importante arribo de embarcaciones de contrabandistas holandeses, ingleses y franceses. Con una ubicación y geografía estratégica, en este lugar se estableció un puerto de contrabando, en el que, gracias a la ausencia de las autoridades aduaneras, se lograba eludir el pago de impuestos a la corona y posteriormente a la república.

Este lugar era propicio para este tipo de actividad ilegal, ya que a través del sistema de canales y ciénagas se conectaba con la bahía de Cartagena a través del mar caribe, y por el otro lado con el canal del dique, y con esto con el interior del país a través de la navegación con el río grande de la Magdalena.

Esta ruta de contrabando fue consolidada, dada la basta vegetación de manglares, ciénagas, caños y lomas, que hacían de Barú un lugar perfecto para esconderse de “la ley”

o las autoridades aduaneras que perseguían y encarcelaban a los contrabandistas. Estos mercaderes aprovechaban las “rutas acuáticas y de caminos que les permitían a los contrabandistas evitar las fuertes mareas de la bahía de Cartagena y las patrullas de control al navegar por la bahía de Barbacoas”. Por lo que podían esperar en el pueblo hasta que *no hubiese moros en la costa* y así continuar con el camino hacia Cartagena, o directamente descargar aquí las mercancías, venderlas y transarlas.

Ya entrado el siglo XIX la bonanza del comercio y el contrabando era tal que algunas familias baruleras amasaron inmensas fortunas y acapararon grandes extensiones de tierras, relegando así la importancia de algunas actividades económicas tradicionales como la pesca y la agricultura.

Así las cosas, con la llegada del motor de Diesel se transformaron las tecnologías de navegación. *Eloísa* que fue el primer barco a motor de Barú. y después de este llegaron otros como *La Conciencia*, *La Perseverancia*, *El Salvador*, algunas de ellas llegando a medir seis metros de largo.

La fama del puerto mercante fue tal que a Barú lo llamaban “Coloncito”, haciendo alusión a la fuerte conexión comercial que tenía la isla con la ciudad panameña Colón. Los principales productos que transportaban eran loza, whisky, decoraciones del hogar, perfumes finos, tabaco, y telas finísimas como la seda y el lino.

La importancia del contrabando era tal que los baruleros y baruleras buscaban formas ingeniosas para llevar a Cartagena los diferentes productos. Cuentan los mayores que algunas mujeres se colocaban las piezas de tela debajo de las faldas y así eran transportadas a Cartagena evitando las requisas de la guardia. Después de pasar los controles, cuando por fin llegaban estos productos a su destino final los comerciantes exclamaban alegres: “¡Parieron las iguanas!”.

Es importante considerar que la vocación naviera de los baruleros jugó un papel crucial en medio del auge del contrabando. Ser una isla bordeada por mar y cercana al río tuvo una gran influencia en la cosmovisión de los baruleros y en el cumulo de saberes transmitidos entre generación y generación. Los barcos y cayucos eran el único medio de transporte otros territorios y comunidades. La navegación era entonces tan importante

como la agricultura en el desarrollo de las actividades diarias de los locales, y en ese sentido la producción de botes y la carpintería de ribera se convertiría en una importante actividad productiva, para el desarrollo de sus modos de vida propios. Entre los fabricantes de barcos más importantes que se tiene registro están los señores Justo Ayala y Néstor Gómez.

Pero como todo, la bonanza también llegó a su fin. Las luchas con “*La Ley*”, los encarcelamientos y las incautaciones de mercancía se convirtieron en el pan de cada día. A medida que pasaba el tiempo iban quedando al descubierto los escondites, ya que los operativos eran más frecuentes y con mayor eficacia. Esto aumentó el riesgo para realizar los viajes de contrabando, generando muchísimas pérdidas a los navegantes, los cuales, al verse acorralados, preferían lanzar la carga al mar o dejar libre la carga y regalarla a los locales antes que entregarla a la guardia.

Además, los operativos empezaron a tomar lugar desde tierra, lo que limitó la eficacia del sistema de alarma y los puestos de vigilancia que los baruleros habían instalado para resguardar el puerto y las bodegas donde se guardaba la mercancía del contrabando. La guardia ingresaba desde Ararca y Santa Ana, y acorralaban a los baruleros, impidiendo el transporte de la carga y el desembarque de la misma. Así pues, cuando disminuyó el contrabando, muchas familias baruleras que habían hecho grandes fortunas y construido estas hermosas casas empezaron a migrar hacia otros puertos como Las Islas Margarita, Aruba, Barranquilla, San Andrés o Panamá. Otras se quedaron en el pueblo o se trasladaron a la ciudad de Cartagena, y se dedicaron a otros oficios o profesiones.

7.6 Parada 6: Educación como estrategia para el progreso.

Ilustración 22. Casa Sr. Juan Bautista

Fuente: Enrique Villamil Medrano.

Esta casa está ubicada en la Calle Real, una de las más grandes y antiguas del pueblo. Aquí a nuestro alrededor podemos encontrar varias casas de estilo vernáculo con sus tradicionales terrazas altas, ventanas y puertas de hojas, celosías y el techo a cuatro aguas.

Esta joya arquitectónica era originariamente propiedad de Sr. Luis Fernando Cabrera, profesor, navegante, agricultor, músico y poeta, hombre de gran importancia y con grandes aportes a la historia reciente de Barú. A pesar de no haber nacido en Barú, tuvo tanto amor y sentido de pertenencia, que se percibía como un hijo de esta tierra. Fue uno de los educadores más importantes que ha tenido este pueblo ya que fue quien impulsó la creación del colegio mixto de Barú. Es por esto que la institución educativa ubicada hoy en la plaza principal lleva su nombre.

Fueron múltiples los limitantes estructurales que el profesor Luis Cabrera tuvo que sortear para poder desarrollar su misión educativa. Desarrollando un modelo de educación que se adaptara a las necesidades de los baruleros, inició su escuela impartiendo sus clases con unos banquitos a la sombra de un gran árbol. Niños y niñas se sentaban allí dispuestos a recibir las lecciones sobre la vida, el arte y la música. Este maestro de vocación brindaba enseñanzas y conocimientos prácticos para desenvolverse en el mundo. Hoy día a este tipo de educación se le denomina educación popular, y su intención primordial es

brindar los conocimientos necesarios para la vida adaptadas al contexto y a las necesidades de las comunidades locales.

En épocas de lluvias, esta casa era el refugio de los infantes para poder escuchar sus lecciones, en este lugar se educaron muchas y muchos baruleros que agradecen hoy la labor del profesor Luis Cabrera. Otro de los educadores importantes de este pueblo y recordado por los mayores con gran aprecio fue el profesor Andrés Pérez, oriundo de Barú, un gran navegante y educador quien también contribuyó a consolidar el sistema educativo.

Pero la educación de los baruleros no se limitaba a las escuelitas de banquillo. Los padres educaban a los hijos en el arte de la pesca y la agricultura. La máxima de vida era entonces enseñar a los hijos a trabajar para que aprendieran a ser hombres y mujeres capaces de “defenderse” en la vida. En este entonces las aulas también eran la rosa y el mar, el sembrado de yuca, plátano y frutas y lugar de tejido de las trampas de pesca. Por otra parte, las mujeres eran las que quedaban en casa, y sus hijas las que iban a las escuelas a educarse. Por eso se dice que había menor cantidad de mujeres analfabetas que hombres analfabetos.

7.7 Parada 7: Trenzando Nuestra Historia.

Ilustración 23. Casa de José Manuel Julio Mercado y Osmelia Alcalá Arnedo.

Fuente: Elaboración propia.

En esta casa niñas y jóvenes suelen practicar en la terraza el arte de trenzar el cabello. La historia de las trenzas, es la historia de la libertad de las poblaciones afrodescendientes. El mismo origen de sus poblaciones se debe a que las mujeres en su inigualable sabiduría hacían de las trenzas y sus cabezas mapas para trazar el camino hacia la libertad. Guardaban en los entresijos de sus cabellos las semillas para ver nacer el nuevo mundo y asegurar la alimentación de su descendencia.

Las trenzas eran mapas y brújulas, estrategias de escape y de escondites, y aún hoy siguen siendo estrategias de resignificación de las poblaciones afrodescendientes para luchar contra la estigmatización y la discriminación de la belleza y la estética negra.

7.8 Parada 8: De la Medicina Tradicional.

Ilustración 24. Casa de medicina tradicional.

Fuente: Elaboración propia.

En esta estación observaremos las distintas transformaciones que algunas casas tradicionales han sufrido con el tiempo. En muchas de estas se han cambiado los techos y utilizado nuevos materiales de construcción, como, por ejemplo, algunas columnas pasaron de ser de madera a ser de yeso, concreto y varillas; algunos techos han sido reconstruidos con láminas de Eternit, dejando de ser de cuatro aguas para convertirse en techos regulares, adaptados a las estéticas y las necesidades actuales.

Un ejemplo de estas transformaciones es la casa del Sr. Dago Navarro y la Señora Úrsula, y actualmente habitada por sus hijos y nietos. Dagoberto era ampliamente reconocido como curandero y mantenía un amplio conocimiento de las plantas y la medicina tradicional. Sabía curar dolores y afecciones de salud con plantas como el totumo, la melisa, el eucalipto y el anamú. Eran populares sus preparaciones con “Ron compuesto” el cual servía para picaduras de mosquito, golpes e infecciones de la piel. Muchos sabedores recuerdan como esta casa permanecía adornada con una gran cantidad de plantas puestas al sol, dispuestas para ser secadas y convertidas en preparaciones curativas. Justo en la esquina de esta casa sigue viva una planta de *Cocli*, con la que se prepara una infusión que alivia los dolores abdominales y los problemas digestivos.

Esta misma casa fue una de las primeras en tener una alberca para proveer agua a la población. Antes de esto el acceso al agua para el consumo en Barú era muy limitado ya que la población se suministraba de agua a través de dos pozos de agua dulce. Uno ubicado en lo que hoy se conoce como la plaza de la bonga y el otro en lo que se recuerda como la pileta. De este último pozo emanaba un agua *gorda* o agua salobre o agua gorda, a la que se le agregaba ceniza, lo que reducía la salinidad y permitía que el agua pudiera ser aprovechado para las labores diarias de la casa.

En los años malos, la época de la sequía y la *porroca*⁶, estos pozos tenían una gran demanda que había largas filas para esperar que el pozo llorara, es decir, esperar a que el agua brotara por el *ojo* del pozo. En ese tiempo no existía el puente que hoy conecta pasacaballos con Barú, lo que dificultaba el transporte de agua potable desde Cartagena. La única otra fuente de agua era el canal del dique, por lo que, en ocasiones, a lomo de burro traían agua de río para el consumo.

Los aljibes y las albercas eran entonces la mejor herramienta que tenían los baruleros para poder reservar el agua para las temporadas secas, mientras que en las temporadas húmedas se almacenaba agua lluvia utilizando los techos como unos canales para conducir el agua lluvia a los estanques y almacenarlas.

⁶ Plaga que acabo con la gran mayoría de los cultivos de la isla.

Ilustración 25. Casa de arquitectura tradicional con remodelaciones e incorporación de nuevos elementos.

Fuente: Elaboración propia.

7.9 Parada 9: Visita al Museo Etnohistórico.

Se conoce popularmente como la Casa Amarilla, aquí se encuentra ubicado el Museo Etnohistórico, el cual contiene restos arqueológicos de entierros y cerámicas los indígenas Karibe. La gran mayoría de estos restos fueron encontrados en la “Playa de los Muertos”, y traídos al museo por la misma comunidad.

El museo fue ideado por Mario Echeverria, reconocido empresario a nivel nacional, quien poseía una casa en la que pasaba sus vacaciones en la isla, y debido a sus continuos viajes fue desarrollando una vinculo de afecto con el territorio. Los mayores lo recuerdan con aprecio, y el alto el valor que le daba las casas vernáculas, lo que lo llevo a adquirir y a donar a la comunidad dos de las viviendas mejor conservadas. Entre ellas la casa amarilla.

Ilustración 26. Museo Etnohistórico.

Fuente. Elaboración propia.

Además de los restos arqueológicos esta casa guarda una amplia colección de obras de artistas locales, así como una colección de objetos artesanales que representan la gran variedad de oficios y técnicas que se desarrollan en la isla. Conservando también los elementos y aditamentos originales de la propiedad.

Otro dato curioso de esta ubicación es que está localizada en la calle del coco, la calle más larga de Barú, y la cual conecta la ciénaga con la entrada del pueblo. Esta calle recibe su nombre debido a que antes aquí existía un enorme cultivo de coco. Lamentablemente este cultivo fue el más afectado durante la época de la sequía y la *porroca*.

7.10 Parada 10: El parque de la Bonga y las Delicias Gastronómicas de la Casa Azul.

Ilustración 27. Parque de la Bonga.

Fuente: Elaboración propia.

Al llegar a esta estación podremos observar el parque de la Bonga, donde anteriormente quedaba ubicado el pozo de agua dulce. Ciñendo la silueta del parque podremos encontrar *La Casa Azul*: la única casa vernácula de dos pisos, construida totalmente en madera y con más de 100 años de antigüedad. Construida por el señor Milcíades Zúñiga, en este lugar

se ha desarrollado un restaurante en donde podemos encontrar una muestra de la gastronomía tradicional de la isla, la cual tiene como base la pesca local y los productos agrícolas de la zona.

En ese sentido debemos de hablar de esta actividad de la pesca, como un componente importante para reconocer a la población, puesto que la pesca siempre ha estado ligada a la vida del barulero. Desde que se asentaron en estas tierras han utilizado la pesca como una actividad para el autoconsumo por lo que podemos decir que todos los habitantes sabían pescar y conocían las técnicas para aprovechar la faena: la pesca con lazo, la nasa que son canastas con agujeros que permiten la entrada del pez e impide su salida y la atarraya, entre otras.

Se desarrollaron técnicas de conservación del pescado para aprovechar la abundancia de la faena. Entre estas técnicas está el salar el pescado y ponerlo al sol a secar o el ahumar el pescado con maderas y carbón. Otra técnica tradicional es un proceso en donde se sala el pescado y se coloca a secar al sol, antes que esté completamente seco, se sumerge en el agua salada varias veces, repitiendo este proceso hasta que la piel del pescado toma un color dorado característico.

7.11 Parada 11: Personajes Ilustres.

Ilustración 28. Casa Valentín Cortes.

Fuente: Elaboración Propia.

En esta estación podemos ver la casa del señor Valentín Cortés, un empresario, navegante, agricultor y gestor social del pueblo. Él se desempeñó en el cargo de inspector y también fue miembro del comité de mejoras que impulsó la construcción y mantenimiento del caño del ahorro y de la cruz de mayo, estructura ubicada en la calle de la cruz que conecta con la plaza principal donde se ubica la cruz de mayo y terminaba en la ciénaga, formando así una calle con forma de cruz.

Su casa es la representación de una casa vernácula con techos de palma, como inicialmente fueron construidas, pero que fue cambiando en el tiempo debido a que eran los techos los que se usaban como canales para recolectar el agua, por lo tanto, con el tiempo se fue cambiando a un material más acorde con la tarea. Se puede observar los pisos altos, las celosías en la parte superior de la casa, con sus puertas y ventanas de hojas.

Esta casa tenía un patio muy grande, con árboles frutales de todo tipo disponibles para cualquiera que iban pasando cerca, tenía naranja dulce, guayaba, anón, limón entre otros. Justo en la parte trasera de esta casa se ubicaban grandes playones que llegaban hasta la ciénaga, que permitían la vigilancia y control de los barcos que arribaban a este muelle, para alertar ante cualquier amenaza de arribo de los controles marítimos.

En este sector era llamado el manzanillo por los árboles del mismo nombre que bordeaban toda la línea de la costa, más tarde serían talados para asegurar la actividad de vigilancia de las ciénagas aledañas. Estos mismos árboles inspiraron el nombre del primer sitio de visitas y de venta de licor de la zona, llamado las flores de manzanillo, cuyo dueño era el señor Valentín Cortés. Era un sitio óptimo y oportuno para el arribo de navegantes que venían de la ruta de San Blas y debían hacer paradas.

Actualmente esta casa funciona como un taller de artesanías a cargo de un nieto del señor Valentín Cortés que se interesó por ser artesano y hoy en día es un gran constructor de muebles en madera, camas y botes, recordando la afinidad que tuvo el *barulero* por la carpintería de ribera, se ha profesionalizado muy empíricamente y hoy ha logrado hacer trabajos a nivel nacional de muy buena calidad.

7.12 Alternativas de turismo comunitario en la isla

A. El nido del azulejo: riqueza biocultural de barú.

El turismo sostenible es la apuesta de este proyecto que se erige como una forma de visitar Barú desde una perspectiva única, con los ojos de alguien quien ama esta isla, y la siente un hogar que cuenta la historia de su origen. El amar también es cuidar, por lo tanto, la misión de este proyecto se convierte en proteger el espacio a través de acciones de cuidado los ecosistemas autóctonos, como la siembra de manglar.

El nido del azulejo brinda la experiencia de recorrer el paisaje mientras se revive la historia con cada paso. Los paseos por las calles y los canales, entre manglares y aguas claras confirman lo maravilloso que es vivir la experiencia en Barú. Las opciones no se limitan a recorridos por el pueblo, también se puede experimentar en la pesca y las puestas de sol en la entrada de la ciénaga, esperar hasta que la noche se apodere del cielo y la luz se convierta en oscuridad para poder apreciar el plancton luminiscente, una experiencia inolvidable e inigualable. También se ofrecen recorridos en kayak, snorkel en los manglares, así como avistamiento de aves.

B. Taller de elaboración de pareos

La oferta de actividades no se limita a recorridos. La elaboración de pareos con las técnicas de *tie dye* donde se crean patrones diversos, pinturas de paisajes locales es otra actividad que se puede disfrutar. Esta actividad está financiada por la fundación Aviatour con más de 20 años de presencia en el territorio, ha contribuido a que mujeres cabeza de familias tengan una fuente de ingresos mientras les brindan la experiencia a turistas de hacer parte del proceso de creación de pareos y vestidos como ejercicio de imprimir los recuerdos de los paisajes visitados y de la experiencia vivida.

Ilustración 29. Taller elaboración de pareos.

Fuente: Elaboración Propia.

C. Ruta de manglares

Esta ruta se realiza en bote por los manglares circundantes, se realiza snorkel y canotaje. Se pueden observar os peces de distintas formas y colores que viven, sin necesidad de ingresar en el agua. Las aguas cristalinas, los canales naturales y artificiales hacen de este un recorrido memorable, con el deleite de ver volar las aves buscando refugio mientras se acaba la luz del día.

Ilustración 30. Ruta de manglares.

Fuente: Elaboración Propia.

D. Experiencia de inmersión gastronómica

La gastronomía siempre será la forma más excitante de conocer las costumbres y tradiciones de una región. Cada plato y cada sabor se convierten en mitos y leyendas de los antepasados que habitaron este territorio. La comida vista como una forma no sólo de nutrir el cuerpo sino de experimentar los placeres de los sentidos convierten a la experiencia de la comida caribeña de Barú en un recorrido por las Antillas y el gran caribe. En esta experiencia se puede aprender a usar el zumo del coco para darle el sabor dulce al arroz; como cocinar el pescado cocido al cabrito; como se fritan un plátano y se bañan en agua de ajo para luego convertirlos en un dorado y crocante patacón. La variedad de los platos que se pueden hacer con los ingredientes extraídos de la propia tierra barulera son innumerables. Uno de los platos más reconocidos y apetecidos son las empanadas y arepas de maíz rellenas mariscos y pescados, producto apreciado y elogiado por locales y

foráneos que disfrutaran de la sazón barulera que combina tradición con innovación. Esta Experiencia es ofrecida en la *Casa Azul*.

E. Pesca Artesanal

Vivir la experiencia apacible de la pesca es posible en los recorridos de Barú, con la compañía de un pescador tradicional se puede emprender un recorrido por de bajos de pesca, rodeados por el vasto mar y el sol inclemente. Los peces que bordean el bote se pueden pescar con atarraya, línea o con las redes Nasa, estas son usadas más que todo para pescar moluscos, langostas en alta mar. Cuando va cayendo la noche, se aprecia el sol bañándose en el mar y el cielo sonrosado de luces, hasta que salen las estrellas, dando cuenta de la inmensidad del cielo.

7.13 Algunas recomendaciones.

Para que este proyecto tenga una repercusión significativa en el territorio se hace necesario desarrollar acciones que lleven a la consolidación de un modelo de gestión comunitaria de la ruta de turismo patrimonial. Debido a las limitaciones inherentes del proyecto, esta fase quedo por fuera de los objetivos del proyecto, sin embargo se mencionan como recomendaciones para una posible continuación del proyecto en etapas futuras. La siguiente fase propuesta toma como modelo los puntos desarrollados en el modelo RUTAS, el cual fue diseñado para mejorar la sostenibilidad de iniciativas de Turismo Rural Comunitario, fruto de la experiencia entre CODESPA y CAF (Codespa, 2013) y está compuesto por dos componentes principales. Los principales componentes de este modelo son:

A. Capacitación de guía de turismo comunitario en el contenido de la ruta. Se recomienda llevar a cabo programas de formación para los guías de turismo comunitario, asegurando que estén plenamente capacitados en los contenidos de la ruta. Esto garantizará una experiencia enriquecedora para los visitantes y promoverá un mayor conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Barú.

B. Comercialización sostenible: El objetivo sería lograr una comercialización turística sostenible a través de un acompañamiento transversal en el proceso de establecimiento de alianzas comerciales con los tours operadores

locales y nacionales. En el futuro, a los guías ya formados en los contenidos de la ruta se les podría brindar jornadas de capacitación sobre estándares de calidad turística, ventas y atención al cliente, con profesionales del sector turismo de la empresa privada, así como el intercambio de experiencias con otras iniciativas de turismo cultural exitosas de la ciudad y la región.

C. Desarrollo de materiales para la difusión del producto turístico: Se hace indispensable publicar la cartilla ya sea en formato digital o impreso. A su vez se podría generar materiales gráficos para la comercialización de la propuesta, tanto para los tours operadores como para su promoción directa a través de las redes sociales. Esto permitirá que los operadores vendan la propuesta de manera más efectiva

8 CONCLUSIONES

La presente investigación se centró en el desarrollo de una metodología de investigación acción participativa (IAP) para la creación de una ruta turística basada en el patrimonio cultural y la memoria oral de la comunidad de Barú, en Cartagena, Colombia. A lo largo de este proceso, se lograron avances significativos que aportan tanto a la comunidad local como al campo del turismo cultural y comunitario. A continuación, se resumen los principales hallazgos y conclusiones de esta investigación:

-Metodología de IAP para la Creación de Rutas Turísticas Comunitarias: La principal contribución de esta investigación es la formulación y aplicación exitosa de una metodología de IAP adaptada específicamente para el desarrollo de rutas turísticas comunitarias. Esta metodología demostró ser efectiva para involucrar a la comunidad en la construcción colectiva de un producto turístico y la puesta en valor del patrimonio cultural y la memoria colectiva.

-Empoderamiento de la Comunidad: A través de la IAP, los miembros de la comunidad de Barú se convirtieron en agentes activos en la reconstrucción de su propia historia y en la preservación de su identidad cultural. Este proceso de empoderamiento es fundamental para el fortalecimiento de la comunidad y su participación activa en la toma de decisiones en cuanto a la gestión del turismo en el territorio.

-Fortalecimiento de la Identidad Cultural: La ruta turística por las casas tradicionales no solo resalta el patrimonio material e inmaterial de la comunidad, sino que también contribuyó al fortalecimiento de la identidad cultural de Barú. Este producto permite compartir sus tradiciones y memorias con los visitantes, lo que promueve un mayor arraigo cultural.

-Producto Turístico de Base Patrimonial: La ruta turística se ha convertido en un producto turístico tangible y valioso que destaca y enriquece el patrimonio cultural de Barú. Este producto tiene el potencial de generar ingresos para la comunidad y de consolidarse como un recurso para el desarrollo económico sostenible.

-Necesidad de un Modelo de Gestión Comunitaria: Para que este proyecto tenga un impacto duradero en el territorio, se requiere el desarrollo de un modelo de gestión comunitaria de la ruta turística. Este modelo debe incluir capacitación continua para los guías, estrategias de comercialización sostenible y materiales de difusión efectivos.

En resumen, esta investigación demuestra que el turismo cultural basado en el patrimonio y la memoria colectiva puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo de las comunidades locales. La metodología de IAP utilizada aquí ofrece un enfoque efectivo para la creación participativa de rutas turísticas comunitarias y el fortalecimiento de la identidad cultural. Sin embargo, para garantizar la sostenibilidad de esta iniciativa, es esencial establecer un modelo de gestión comunitaria sólido que promueva la participación activa de la comunidad y la comercialización efectiva del producto turístico.

Estas conclusiones destacan la importancia de seguir promoviendo el turismo cultural sostenible y comunitario como una vía para el desarrollo económico y la preservación del patrimonio cultural en Barú.

A la comunidad de Barú, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por abrir sus casas, sus corazones y su memoria durante todo el proceso de investigación y desarrollo de la ruta turística. Estamos profundamente agradecidos por permitirnos formar parte de su comunidad, aprender de su sabiduría y contribuir -así sea un granito- a la preservación y valorización de su patrimonio. Wilmer Gomes y a Kathy Arnedo por su apoyo invaluable en el desarrollo de este proyecto. Y a mi madre por siempre impulsarme en mi crecimiento personal y espiritual. Al amor por siempre estar.

9 BIBLIOGRAFÍA

∞ Aranguren Aranguren, A. (2014): "Planeación Participativa: Herramienta De Diseño Para La Creación Del Modelo De Desarrollo Sostenible En Barú 2011-2013". Estudio de caso presentado como requisito para optar al título de Politóloga en la Facultad de Ciencia Política y Gobierno. *Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario*

∞ Arcila, G. (2016): "Rutas turísticos-culturales e itinerarios culturales como productos sostenibles". *Actas del XVIII Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles* (pp. 1-12). J. M. Cuadrat Prats y M. A. Saz Sánchez (Coords.) Universidad de Zaragoza. Recuperado de: http://congresoage.unizar.es/eBook/trabajos/049_Arcila%20Garrido.pdf

∞ Agüera, F. O. (2014): "Turismo y cooperación al desarrollo: Un análisis de los beneficios del ecoturismo para los destinos". *El Periplo Sustentable*, 26, 47-66.

∞ Agudo Torrico, J. (1997): "Patrimonio etnológico. Problemática en torno a su definición y objetivos". *Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 5 (18), 97-108.

∞ Agudo-Torrico, J. (2009): "Reflexiones sobre nuestro patrimonio etnológico". En Castillo, J.; Cejudo Garcia, E.; Ortega,A. (Eds) *Pensando en Andalucía. Patrimonio histórico y desarrollo territorial*. Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, 96-137

- ∞ Aguilar, E. L. Q.: Reordenar un espacio público de tradición popular. Conflictos y tensiones en torno al habitar la Plaza Garibaldi. Renovación urbana, modos de habitar y desigualdad en la Ciudad de México, 107.
- ∞ Arizpe, L. (2006): “Los debates internacionales en torno al patrimonio cultural inmaterial”. *Cuicuilco*, 13(38), 13-27.
- ∞ Banderas, B. (2017): “Mercantilización del patrimonio cultural inmaterial, impactos del turismo en expresiones vivas de México”, *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. Recuperado de: <https://www.eumed.net/rev/caribe/2017/08/patrimonio-cultural-mexico.html>
- ∞ Balcázar, F. (2003): “Investigación acción participativa (IAP): aspectos conceptuales y dificultades de implementación”, *Fundamentos en Humanidades*, 4(7-8), 59-77. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1272956>
- ∞ Bendix, R. (2009), “Heritage between economy and politics: an assessment from the perspective of cultural anthropology”. En: Smith, L.; Akagawa, N. (eds.): *Intangible Heritage*. Routledge, 253-269.
- ∞ Blázquez, J., y Sarrión, J. (2014): “Metodología específica para la creación de producto turístico en torno a vías verdes”. *Rutas Pangea*. Recuperado de: <https://www.viasverdes.com/greenwaysproduct/pdf/Metodologia-creacion-producto-turistico.pdf>
- ∞ Bonfil Batalla, Guillermo, (1980): “Historias que no son todavía historias”, en Pereyra, C. et al. (eds) *Historia ¿para qué?*, Siglo XXI, México.
- ∞ Boniface, P., & Fowler, P. (2002). *Heritage and tourism in the global village*. Routledge, Londres.
- ∞ Buitrago, Alejandra (2016): “La historia de Barú, Cartagena”. Cuadernos del Caribe.
- ∞ Butcher, J. (2015): “The mantra of ‘community participation’ in context”, en Sharpley, R. (eds), *Tourism and development*, Sage, 71-78.
- ∞ Canclini, G. (1989) *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Grijalbo, México.
- ∞ Canclini, G. (2006): “Turismo cultural: paranoicos vs. Utilitaristas”. Recuperado de: https://www.academia.edu/36193793/TURISMO_CULTURAL_PARANOICOS_VS._UTILITARISTAS

- ∞ Chambers, R. (1994). *Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience*. *World development*, 22(9), 1253-1268.
- ∞ Chambers, R. (2008): "From PARA to PLA and pluralism: Practice and theory", en Reason, P. & Bradbury, H. (eds.), *The handbook of action research: Participative inquiry and practice*. Sage, 297-318.
- ∞ Cimadomo, G. (2016): "Patrimonio como valor. Nuevas herramientas para la participación de las comunidades en la puesta en valor del patrimonio cultural". *Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 24(90), 212-214.
- ∞ Colmeiro, F.(2005) *Memoria histórica e identidad cultural: de la posguerra a la postmodernidad*, Anthropos editorial, Barcelona.
- ∞ Cuesta, J. & Hinestroza, L. (2017). Análisis jurídico de las funciones de los consejos comunitarios en territorios colectivos de comunidades negras. En *Justicia*, 32, 160-181. <https://doi.org/10.17081/just.22.32.2910>
- ∞ Durán Bernal, C. A. (2007). *Es nuestra isla para dos?: conflicto por el desarrollo y la conservación en Islas del Rosario*, Cartagena.
- ∞ Espeso-Molinero, P. (2017): "Características y retos de la investigación acción participativa (IAP). Una experiencia personal en investigación turística", *Dimensiones Turísticas*,1(1), 53-80. Recuperado de <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/71309>
- ∞ Espeso-Molinero, P., Carlisle, S., y Pastor-Alfonso, M. J. (2016): "Knowledge dialogue through indigenous tourism product design: A collaborative research process with the Lacandon of Chiapas, Mexico" *Journal of Sustainable Tourism*, 24(8-9), 1331-1349. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1193188>
- ∞ Espinosa Español, A. (2023): "Experiencias participativas en el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María -El Mochuelo-". *Universidad Nacional de Colombia*.
- ∞ Espinoza, M. y Navarro, J. (2019): "El desarrollo del turismo comunitario en Ecuador: reflexiones desde la experiencia". *Retos Turísticos*, 20(2), 178-191. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202019000200178
- ∞ Franco, L. G., & Alonso, P. (2016): "El recurso del patrimonio o desarrollar el patrimonio como recurso". *Revista Digital de Arqueología Profesional La Linde*, (6), 178-191.

- ∞ Figari, M., & Pereira, D.. (2020): "Mapeo de actores: herramienta para la acción: la experiencia de la Mesa de Desarrollo Rural de Tacuarembó". *Agrociencia*, 24(2), 349-354. Recuperado de: <https://doi.org/10.31285/agro.24.349>
- ∞ Gambarota, D, & González, M. (2017): "El turismo como estrategia de desarrollo local" *Revista Geográfica Venezolana*, 58 (2), 346-359. Recuperado de : <https://www.redalyc.org/jatsRepo/3477/347753793006/html/index.html>
- ∞ García, M. (2019): "La mujer afrodescendiente frente al fascismo del apartheid turístico en Cartagena de Indias", *Revista CS*, (29), 162-189. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-88862019000200162
- ∞ García-Rosell, J. y Makinen, J.(2013): "An integrative framework for sustainability evaluation in tourism: applying the framework to tourism product development in Finnish Lapland". *Journal of Sustainable Tourism*, 21(3) 396-416.
- ∞ Gómez, J. (2023). El arte del rebusque: el ingenio para sobrevivir al desempleo colombiano. EIPaís, 07 de enero 2023, <https://elpais.com/america-colombia/2023-01-07/el-arte-del-rebusque-el-ingenio-para-sobrevivir-al-desempleo-colombiano.html> (Consultado: 14/ 07/ 23)
- ∞ Glèlè-Ahanhanzo, M. (1997). *Informe de la visita a Colombia del Relator Especial sobre la cuestión de las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia*. Naciones Unidas.
- ∞ Harrison, R. (2013). *Heritage: Critical Approaches*. Routledge. Londres.
- ∞ Hernández-Ramírez, Javier (2011): "Los caminos del patrimonio. Rutas turísticas e itinerarios culturales". *Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*. 9 (2), 225-236.
- ∞ Hernández-Ramírez, Javier (2012) "Turismo comunitario en el interior del Paisaje Cultural de Ayabaca". Hernández-Ramírez, J. y García Vargas, E (Eds.) en: *Compartiendo el patrimonio: Paisajes culturales y modelos de gestión en Andalucía y Piura*. Universidad de Sevilla.
- ∞ Hernández Ramírez, J. (2012) "Patrimonio etnológico, identidad y turismo. El caso de "la saca de las yeguas de Doñana". *Nuevas perspectivas del turismo para la próxima década: III Jornadas de investigación en turismo* (799-816), Sevilla: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.

- ∞ Hoffmann, O. (2000): “La movilización identitaria y el recurso a la memoria”, *Memorias hegemónicas, memorias disidentes*. ICAN-Universidad del Cauca, 97-120.
- ∞ Le Goff J. (1991), *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*. Barcelona, España, Paidós.
- ∞ Maceira Ochoa, L. (2008): “Los públicos y lo público. De mutismos, sorderas, y de diálogos sociales en museos y espacios patrimoniales”. En *Participación ciudadana, patrimonio cultural y museos: entre la teoría y la praxis*, 39– 60.
- ∞ Mantecón, A. (2010): “El giro hacia el turismo cultural: participación comunitaria y desarrollo local”. En García Canclini, N. & Morales Moreno, H. (Eds.), *Turismo cultural: una visión antropológica*, Conaculta, 127-144. Recuperado de: <https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/cuadernos/pdf20/articulo7.pdf>
- ∞ Martínez, R., y Fernández, A. (2008), *Árbol de problema y áreas de intervención*. Cepal, México. Recuperado de http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/martinez_rodrigo.pdf
- ∞ Matsuura, K. (2004): “Patrimonio material e inmaterial: de la diferencia a la convergencia”. *Museum International*, 56(1-2), 12-20. Recuperado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135853_spa
- ∞ Munjeri, D. (2004).:”Patrimonio material e inmaterial: de la diferencia a la convergencia”, *Museum International*, 56(1-2), 12-20. Recuperado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135853_spa
- ∞ Nebot Gomez, E., et al. (2020): “Metodologías participativas y patrimonio cultural inmaterial en los barrios”. *Revista de Ciencias Sociales y Humana*, 33, 78-89.
- ∞ Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos PUJ. (2012): *Observatorio de territorios étnicos de la Universidad Javeriana*. Recuperado de: <http://etnoterritorios.org/DerechoPropioLegislacion.shtml?apc=q-xx-1-&m=f&x=15>
- ∞ Olivera, A. (2011): “Patrimonio inmaterial, recurso turístico y espíritu de los territorios”, *Cuadernos de Turismo*, 27, 663-677. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/398/39820898036.pdf>
- ∞ Olivera, A.(2011): “Patrimonio inmaterial, recurso turístico y espíritu de los territorios”. *Cuadernos de Turismo*. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39820898036>

∞ Ospina, S. M. (2004): "Metodología de la Investigación-Acción-Participativa: Reflexiones epistemológicas y pedagógicas", *Educere*, 8(27), 93-100.

∞ Osorio-García, M., y Domínguez Estrada, J. F. (2019): "Experiencias de turismo comunitario en el Área Natural Protegida del Nevado de Toluca, México: hacia la construcción de productos turísticos patrimoniales alternativos", *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 16(83). Recuperado de: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr16-83.etca>.

∞ Pulido, S. & Murillo, D. (2020): "Barú y comunidades negras: una historia al borde de la extinción", *Dejusticia.com*, 1 de junio, <https://www.dejusticia.org/column/baru-y-comunidades-negras-una-historia-al-borde-de-la-extincion/>

∞ Reason, P., & Bradbury, H. (eds.). (2001). *The handbook of action research: Participative inquiry and practice*. Thousand Oaks: Sage.

∞ Ricœur, P. (2004). *La memoria, la historia, el olvido*. Fondo de Cultura Económica.

∞ Smith, L. (2006). *Uses of Heritage*. Routledge.

∞ Timothy, D. J. (2011). *Cultural Heritage and Tourism: An Introduction*. Channel View Publications, Bristol.

∞ Torres Ávila, J. (2013): "Metodologías de la investigación en las ciencias sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas". *Revista de Ciencias Sociales*, 19(1), 139-160. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20612981002>

∞ Vasquez, J (2022)Memorias de una investigación: Las casas tradicionales de Barú. *In press*.

∞ Villamil, M (2015) El pescador de Barú: una aproximación a la recuperación del conocimiento local asociado a la pesca. Ediciones Uniandes, Bogota.

∞ UNESCO. (1972). *Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural*. Recuperado de: <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>

∞ UNESCO. (2013). *Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales*. Recuperado de: <https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf>

∞ Veverka, J. (2007). *Interpretation of Cultural and Natural Resources*. Venture Publishing.

∞ Waterton, E., & Smith, L. (2009). *Heritage, communities and archaeology*. Bloomsbury Academic, Londres,

∞ Yudice, G. (2002). *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*. Gedisa.